

Logik des Raums

Eine Untersuchung der Räume in
Franz Kafkas Erzählungen vor dem Hintergrund
von David Lynchs *Twin Peaks*

Lisa Hufschmidt

Masterthesis im Studiengang

Literaturwissenschaft: Germanistik

**Universität
Stuttgart**

Inhaltsangabe

1 Einleitung	3
2 Analyse der Erzählungen	4
2.1 Surreale Transgression	4
2.2 Ortloser Raum	12
2.3 Photoeffekte – Facetten von Dunkelheit und Licht	18
2.3.1 Helle Flecken	19
2.3.2 Schattierungen	22
2.3.3 Dunkelkammer	24
2.3.4 Strahlkraft	25
2.4 Written Noise	26
2.5 Unbewusster Raum	28
2.5.1 Traumraum – von vager Natur	29
2.5.2 Dissoziation – das unwillkürliche Ich	34
3 Überlagerung	37
4 Fazit – ein offener Blick	46
5 Vorstudien zu den biographische Hintergründe	47
5.1 David Lynch – bewegte Kunst	47
5.2 Franz Kafka – Traumzeichner	52
6 Methodenreflexion	58
Literaturverzeichnis	60
Primärliteratur	60
Sekundärliteratur	61
Abbildungsverzeichnis	64
Anhang	66
Anhang 1: Liste der verwendeten Twin Peaks-Episoden	66
Anhang 2: Liste der verwendeten Erzählungen Kafkas	68

1 Einleitung

[D]em „reinen“ Text wird immer so viel faszinierende Macht anhaften wie dem „reinen“ Film. Daß das Kamera-Auge erst wahrhaft sehend würde, wenn es von einem literarischen Bewußtsein sich leiten ließe, möchten wir angedeutet haben. Doch wird damit nur auf ein Prinzip der Kunst überhaupt hingewiesen, die dort am größten ist, wo sie der angeborenen Blindheit des Kunstwerks den Star sticht, wo sie die Form nicht aufgibt, aber sie durchlässig macht für Erkenntnis.¹ (Alfred Andersch)

Die Durchlässigkeit von Kunst, von der Andersch in seinem Aufsatz *Kino der Autoren* schreibt, ist gewissermaßen das Fundament meiner Arbeit. Die Analyse vereint zwei Kunstformen – die Literatur und den Film, nutzt allerdings nicht die laut Andersch gemeinsame Ur-Zelle Text² als Ausgangspunkt. Stattdessen werden beide Medien in ihrer individuellen Form betrachtet, um sich deren jeweilige Vorteile zunutze zu machen.

Der Film weist seiner Natur gemäß einen wesentlich offensichtlicheren Anteil an Visualität auf, während der Text – die Literatur – sich überwiegend auf die Fantasie des Lesers verlassen muss. Zudem bleibt es dem Text versagt, manches in seiner Einfachheit darzustellen, wo es dem Film dafür an Offenheit für Imagination fehlt. Beides gilt insbesondere für die Darstellung von Raum, da dieser im Film zwangsläufig dargestellt werden muss, wogegen er in der Literatur vom Leser mitgedacht werden kann, ohne vom Autor in irgendeiner Weise auch nur erwähnt werden zu müssen. Der Zwang zur Darstellung im Film geht mit der Beiläufigkeit einher, die ein Raum in dieser Kunstform innehaben kann – er existiert einfach und wird in seiner Existenz hingenommen, auch wenn er surreale Formen annimmt. Dank der Visualität lassen sich zudem Raumwechsel oder raumbehaftete Phänomene ohne weiteres abbilden. In der Literatur ist dies anders. Soll ein Raum existieren oder in einer speziellen Art dargestellt werden, so muss der Autor ihn beschreiben. Eine nicht vorhandene Beschreibung bedeutet allerdings nicht die Abwesenheit von Raum. Gleiches gilt für Raumwechsel oder raumhafte Phänomene. Dies vor Augen erscheint es beinahe natürlich, den Raum im Film zu untersuchen und die Ergebnisse für die Raumuntersuchung in der Literatur nutzbar zu machen.

¹ Andersch 1961.

² Vgl. ebd.

2 Analyse der Erzählungen

Stellvertretend für ihre jeweilige Profession werden Lynch als Regisseur und Drehbuchautor sowie Kafka als Schriftsteller verglichen. Die Künstler weisen große Ähnlichkeiten hinsichtlich der narrativen Strukturen sowie Motive und Figuren in ihren Werken auf. Beide eint zudem ein Hintergrund in der bildenden Kunst – sie sind visuell veranlagt, was sich bei Lynch in der Produktion von bildender Kunst und Film niederschlägt, bei Kafka unter anderem im Anfertigen von Zeichnungen und seiner hohen Affinität für das Kino.³ Da beiden Künstlern überdies das serielle Schaffen gemein ist und um einen möglichst gesamtheitlichen Blick auf die Werke zu werfen, werden ausgewählte Erzählungen Kafkas sowie die Episoden aus *Twin Peaks* untersucht, bei denen David Lynch als Regisseur oder Drehbuchautor beteiligt war.⁴ Neben diesen Episoden wird auch das Prequel *Twin Peaks: Fire Walk with Me* in die Untersuchung mit einbezogen. Die Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit im Sinne einer alle Erzählung umfassenden Untersuchung und zählt keineswegs detailliert jedes Beispiel auf. Stattdessen werden exemplarisch einige Erzählungen mithilfe der in *Twin Peaks* identifizierten Räume und Phänomene analysiert. Dabei wird jedes Phänomen für sich behandelt, kurz erklärt und anschließend mit Erzählungen des Prager Autors in Relation gesetzt.

2.1 Surreale Transgression

Surreale Transgressionen durchziehen jede Staffel von *Twin Peaks* sowie das dazugehörige Prequel *Twin Peaks: Fire Walk with Me*. Es handelt sich dabei um Erscheinungen, die sich von Halluzinationen in ihrem Ursprung und Wirken unterscheiden. Während Halluzinationen dem subjektiven Bewusstsein entspringen und dieses sowie subjektive Handlungen beeinflussen können, stammen surreale Transgressionen aus einem von der Realität losgelösten Raum und beeinflussen diese unabhängig vom subjektiven Bewusstsein. Surreale Transgressionen müssen daher immer vor der Annahme eines Raums der Realität gedacht werden. Die Realität wird als Raum definiert, der den naturwissenschaftlichen Gesetzen folgt und vom Bewusstsein unabhängig besteht.⁵ Surreale Transgressionen können in zwei Formen vorkommen und dabei unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Realität haben: (1) figurative Transgressionen und (2) räumliche Transgressionen.

³ Siehe hierzu die Vorstudie 5 *Biographische Hintergründe*.

⁴ Eine Liste sowohl der Erzählungen als auch der untersuchten Folgen ist dem Anhang zu entnehmen.

⁵ Die Definition richtet sich nach der des DWDS (<https://www.dwds.de/wb/Realit%C3%A4t>, abgerufen am 20.02.2024).

(1) Figurative Transgressionen sind durch Grenzüberschreitungen von Figuren gekennzeichnet. In *Twin Peaks* ist eine solche Transgression zum Beispiel Bob. Der böse Bob hat seinen Ursprung in der Schwarzen Hütte, die der Surrealität zugeordnet wird. Er erscheint verschiedenen Figuren der Serie und wirkt bei den Morden an Laura Palmer und Maddy Ferguson mit. Diese Mordszenen veranschaulichen die surreale Transgression ideal.

Abb. 1: Lauras Todesszene. (Lynch, David: *Twin Peaks: Fire Walk with Me*. USA: Twin Peaks Productions 1992, 02:03:33).

Abb. 2: Maddy wird von Bob umgebracht. (Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 2. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 7, 00:40:29).

(2) Tritt ein gesamter Raum über die Grenze, wie es vor allem in *The Return* der Fall ist, handelt es sich um eine räumliche Transgression. Diese werden visuell häufig halbtransparent vor dem aktuellen Ort der Handlung dargestellt, wie etwa das Rote Zimmer vor Dougies Zimmer (siehe Abb. 3). Obwohl sich Mike im Roten Zimmer befindet, wird diese Erscheinung als räumliche Transgression betrachtet, da die Darstellung des Raums eindeutig überwiegt. Eine räumliche Transgression liegt auch vor, wenn nur ein Teil eines Raumes erscheint, wie etwa der rote Vorhang des Roten Zimmers.

Abb.3: Das rote Zimmer erscheint in Dougies Zuhause. (Lynch, David: *Twin Peaks: The Return*. USA: Twin Peaks Productions 2017. Folge 4, 00:34:32).

Abb. 4: Der rote Vorhang und Dougie erscheinen vor Mr.Cs Auto. (Lynch, David: *Twin Peaks: The Return*. USA: Twin Peaks Productions 2017. Folge 3, 00:21:57).

In den Bewegtbildern von David Lynch sind surreale Transgressionen durch visuelle Mittel leicht erkennbar, anders als in Kafkas Literatur. Zudem kann aufgrund des fortlaufenden Narrativs der Ursprungsraum der Transgression leicht identifiziert werden, auch dies ist bei den Erzählungen Kafkas nicht der Fall. Nichts desto trotz finden sich auch in den Texten des Prager Autors surreale Transgressionen, die im Folgenden detailliert beleuchtet werden

Der Jäger Gracchus

Die Erzählung beginnt mit einer real gehaltenen Beschreibung des Schauplatzes und Geschehens, die beinahe wie eine Szenenbeschreibung aus einem Drehbuch wirkt. Gewöhnliche Abläufe werden kurz und prägnant beschrieben und durch die teilnahmslosen Anwesenden unterstrichen: “Auf dem Quai kümmerte sich niemand um die Ankömmlinge [...], niemand richtete eine Frage an sie, niemand sah sie genauer an.”⁶ Ungewöhnlich wird es erst im Haus, in das die Bahre gebracht wird. Der darauf liegende, scheinbar tote Mann erwacht in Gegenwart des Bürgermeisters von Riva. Im folgenden Gespräch der beiden Männer wird deutlich, warum es sich beim Erwachen des Jäger Gracchus um eine figurative Transgression handelt. Hier bestätigt sich, was die Szenerie im Haus bereits vermuten lassen hat: Der Jäger Gracchus ist tot. Er starb “[v]or vielen Jahren”⁷ und ist seitdem “immer auf der großen Treppe, die hinaufführt.”⁸ Der Jäger schildert:

Auf dieser unendlich weiten Freitreppe treibe ich mich herum, bald oben, bald unten, bald rechts, bald links, immer in Bewegung. [...] Immer bin ich in Bewegung. Nehme ich aber den größten Aufschwung und leuchtet mir schon oben das Tor, erwache ich auf meinem alten, in irgendeinem irdischen Gewässer öde steckenden Kahn.⁹

Die Beschreibung des Jägers erinnert stark an Konzepte der antiken sowie christlichen Jenseitsvorstellung. Seine Erwähnung des ‘Aufschwungs’ deutet darauf hin, dass das leuchtende Tor, von dem er spricht, an einem Ort in der Höhe ist. Im Kontext des christlichen Glaubens ist damit aller Wahrscheinlichkeit nach das Himmelstor gemeint und mit dem Ort in der Höhe dementsprechend der Himmel. Zudem deutet der Kahn auf Fährmann Hades aus der griechischen Mythologie hin, der Verstorbene über den Fluss in die Welt der Toten schiff. Dieser Eindruck wird durch die Schilderung verstärkt, dass der Kahn des Jäger

⁶ Kafka 2012, 2022, S. 333.

⁷ Ebd. S. 335.

⁸ Ebd. S. 335.

⁹ Ebd. S. 335.

Gracchus von der Route abkam und “seither die irdischen Gewässer befährt.”¹⁰ Die Bezeichnung des Jägers der Gewässer als ‘irdisch’ weist erneut auf die Existenz eines neben der Realität existierenden Raums hin, der nicht irdischer Natur ist. Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen wird von diesem Raum als das Jenseits ausgegangen, das hier der Surrealität entspricht.

Im Verlauf des Gesprächs werden neben dem Jäger selbst noch weitere Transgressionen deutlich, so zum Beispiel die Tauben. Sie fliegen dem Jäger voraus, wie er sagt. Eine der Tauben, groß wie ein Hahn, hat seine Ankunft zudem dem Bürgermeister angekündigt: “Sie flog zu meinem Ohr und sagte: ‘Morgen kommt der tote Jäger Gracchus, empfangen ihn im Namen der Stadt.’”¹¹ Dementsprechend können auch die Tauben zu Beginn der Erzählung als Transgression eingeordnet werden, deren auffällige Ansammlung vor dem Haus sich so ebenfalls erklärt. Selbige Überlegung gilt für die Figuren des Fährmanns, seiner Frau und die restliche Besatzung sowie die Barke als surreale Transgression. Als Ursprung sowohl der Fährleute und Besatzung als auch der Barke wird aufgrund der Schilderungen des Jägers das Jenseits angenommen. Sie treten also immer aus dem Jenseits über, wenn sie auf irdischen Gewässern fahren.

Unglücklichsein

Kafkas Erzählung *Unglücklichsein* beinhaltet eine der offensichtlichen surrealen Transgressionen in Kafkas Literatur. Sie handelt von einem Gespenst in Form eines Kindes, das “aus dem ganz dunklen Korridor, in dem die Lampe noch nicht brannte”¹² erscheint. Die Normalität der Transgression wird durch den Umgang mit ihr legitimiert. Der Erzähler ist weder erschrocken, noch in irgendeiner anderen Weise erstaunt über das Erscheinen des “allerdings erwartete[n] Besuch[s].”¹³ Das Gespräch zwischen dem Gespenst und dem Erzähler verläuft ernsthaft und ohne ein Infragestellen der Erscheinung, im Gegenteil, der Erzähler bringt dem Gespenst einen an Furcht grenzenden Ernst entgegen. Als er schließlich das Haus verlässt, erzählt er einem Nachbarn von seinem Gespenst, der dies ebenfalls als völlig normal hinnimmt und sogar sein Halbwissen über Gespenster mit dem Erzähler teilt.

¹⁰ Kafka 2012, 2022, S. 335.

¹¹ Ebd. S. 335.

¹² Ebd. S. 27.

¹³ Ebd. S. 28.

Ein Landarzt

Auch in der Erzählung *Ein Landarzt* gibt es eine surreale Transgression. Ähnlich wie in *Der Jäger Gracchus* ist diese aber erst mit einer Information am Ende des Textes als solche ersichtlich. Hier ist von "irdischem Wagen, unirdischen Pferden"¹⁴ die Rede. Die unirdischen Pferde wörtlich genommen, erklären sich mehrere Ereignisse oder Verhaltensweisen dieser.

Die Erzählung beginnt mit dem namensgebenden Landarzt, der einen Krankenbesuch antreten soll, aber kein Pferd besitzt, das er vor seinen Wagen spannen könnte. Sein Dienstmädchen sucht im gesamten Dorf ein Pferd zur Leihgabe, doch wie der Landarzt schon ahnt, bleibt die Suche erfolglos. In seinem Frust schlägt er:

[...] mit dem Fuß an die brüchige Tür des schon seit Jahren unbenutzten Schweinestalls. Sie öffnete sich und klappte in den Angeln auf und zu. Wärme und Geruch wie von Pferden kam hervor. [...] Ein Mann, zusammengekauert in dem niedrigen Verschlag, zeigte sein offenes blauäugiges Gesicht. 'Soll ich anspannen?', fragte er, auf allen Vieren hervorkriechend.¹⁵

Sowohl der Landarzt als auch das Dienstmädchen scheinen überrascht über den Stallknecht und die plötzlich erschienenen Pferde. Später schreibt der Landarzt das Erscheinen der Pferde den Göttern zu, die "schicken das fehlende Pferd, fügen der Eile wegen noch ein zweites hinzu, spenden zum Übermaß noch den Pferdeknecht".¹⁶ Dies kann als vom Landarzt zurechtgelegte Erklärung für die Erscheinungen interpretiert werden. Die "unbeherrschbaren[n]"¹⁷ Pferde verhalten sich zudem ungewöhnlich:

Diese Pferde, die jetzt die Riemen irgendwie gelockert haben; die Fenster, ich weiß nicht wie, von außen aufstoßen; jedes durch ein Fenster den Kopf stecken und, unbeirrt durch den Aufschrei der Familie, den Kranken betrachten.¹⁸

Die Präsenz der Pferde und deren Verhalten wird vom Landarzt unterschiedlich aufgefasst. Zuerst deutet er es als Zeichen zur Reise, kurz darauf soll das Wiehern "wohl, höhern Orts angeordnet, die Untersuchung erleichtern".¹⁹ Die Untersuchung des Kranken nimmt im Laufe der Erzählung ungewöhnliche Züge an, bis der Landarzt schließlich im Bett seines Patienten

¹⁴ Kafka 2012, 2022, S. 151.

¹⁵ Ebd. S. 146.

¹⁶ Ebd. S. 147.

¹⁷ Ebd. S. 148.

¹⁸ Ebd. S. 148.

¹⁹ Ebd. S. 149.

liegt, aus dem er zu entkommen versucht. Wie auf blinden Gehorsam macht sich eines der Pferde bereit für die Rückreise,²⁰ bei der die Pferde “langsam wie alte Männer”²¹ vorankommen.

Die Aussagen des Landarztes wörtlich genommen ist die Erscheinung der Pferde mitsamt des Stallknechts eindeutig eine surreale Transgression. Dafür spricht zudem das ungewöhnliche, gar unnatürliche Verhalten der Pferde.

Blumfeld, ein älterer Junggeselle

Vor dem Hintergrund dass surreale Transgressionen immer vor der Annahme der Realität gedacht werden, kann auch in *Blumfeld, ein älterer Junggeselle* eine Unterart der surrealen Transgression ausgemacht werden: Zwei “kleine, weiße blaugestreifte Zelluloidbälle”.²² Diese findet Blumfeld eines Abends in seinem Zimmer vor. Sie “springen auf dem Parkett nebeneinander auf und ab; schlägt der eine auf den Boden, ist der andere in der Höhe, und unermüdlich führen sie ihr Spiel aus.”²³ Das Springen der Bälle ist nicht mit den naturwissenschaftlichen Gesetzen vereinbar, was Blumfeld selbst auffällt.²⁴ Die Bälle müssen den vorherigen Überlegungen folgend einer Surrealität entspringen. Ein Traum wird hier vorerst ausgeschlossen,²⁵ da Blumfeld sich später schlafen legt und in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass er niemals träume. Auch nach dem Erwachen deutet nichts auf einen Traum oder einen traumähnlichen Zustand hin. Zudem sind die Bälle nach dem Erwachen noch immer anwesend. Nimmt man den ersten Ausspruch Blumfelds, nachdem er die Bälle entdeckt hat, wörtlich: “Es ist ja Zauberei,”²⁶ spricht zusätzlich für einen surrealen Ursprung.

Mit den springenden Bällen kommt zu den surrealen Transgressionen eine dritte Form hinzu: die gegenständliche Transgression. Diese unterscheidet sich von der figurativen Transgression durch eine fehlende Seele. Gegenständliche Transgressionen besitzen in ihrer

²⁰ “Gehorsam zog sich ein Pferd vom Fenster zurück.” (Kafka 2012, 2022, S. 150).

²¹ Kafka 2012, 2022, S. 150.

²² Ebd. S. 312.

²³ Ebd. S. 312.

²⁴ “Einmal im Gymnasium hat Blumfeld bei einem bekannten elektrischen Experiment kleine Kügelchen ähnlich springen sehen, diese aber sind verhältnismäßig große Bälle, springen im freien Zimmer und es wird kein elektrisches Experiment angestellt. [...] Blumfeld greift in die Luft, um festzustellen, ob sie nicht etwa an irgendwelchen Fäden hängen, nein, sie bewegen sich ganz selbstständig.” (Kafka 2012, 2022, S. 312).

²⁵ Die Problematik des Träumens in den Erzählungen wird in Kapitel 2.5.1 *Traumraum – von vager Natur* behandelt.

²⁶ Kafka 2012, 2022, S. 312.

realistischen Ausgangsform keine Seele, wie etwa Bälle oder ein Ring. In der Surrealität oder mit dem Übertritt können die Gegenstände ein Eigenleben aufweisen, wie im Fall der springenden Bälle. Ob der Gegenstand dadurch im Sinne des animistischen Glaubens beseelt ist, bleibt offen und spielt für die Form der Transgression keine Rolle. Bei Lynch findet sich die gegenständliche Transgression nur in abgewandelter Form, mit dem grünen Ring, der wahrscheinlich aus der Schwarzen Hütte stammt. Die Transgressionen des Rings sind nicht mit den drei genannten Formen zu vergleichen, da er nur mit oder durch eine Person übertritt. In Folge 3 von *The Return* zum Beispiel trägt Dougie ihn beim Übertritt ins Rote Zimmer, in Folge 16 wird er im Rahmen einer räumlichen Transgression von Mike an Cooper übergeben und in Folge 17 tritt er zwar allein in das Rote Zimmer über, allerdings erst nachdem er an den Finger des toten Mr. C gesteckt wurde, also mehr durch einen Mittelsmann als von alleine.

Die Sorge des Hausvaters

Die Erzählung *Die Sorge des Hausvaters* beschreibt das Wesen Odradek, dessen unnatürliches Aussehen allein ihn als surreale Transgression identifiziert:

Es sieht zunächst aus wie eine flache sternartige Zwirnspeule, und tatsächlich scheint es auch mit Zwirn bezogen; allerdings dürften es nur abgerissene, alte, aneinandergedrehte, aber auch ineinander verfilzte Zwirnstücke von verschiedenster Art und Farbe sein. Es ist aber nicht nur eine Spule, sondern aus der Mitte des Sterns kommt ein kleines Querstäbchen hervor und an dieses Stäbchen fügt sich dann im rechten Winkel noch eins.²⁷

Die Identifikation wird bekräftigt, da die in der Realität verankerte Erzählinstanz Odradek sehen und sich mit ihm unterhalten kann und des Weiteren davon ausgeht, dass auch ihre Kinder und Kindeskinde dies können. Die Erzählinstanz erklärt Odradeks teilweise monatelange Abwesenheit damit, dass er sich wohl in anderen Häusern aufhalte, „doch kehrt er dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück.“²⁸ Diese Formulierung lässt die Annahme zu, dass die Erzählinstanz das eigene Haus als Heim von Odradek ansieht. Fragt man das Wesen aber nach seinem Wohnort, antwortet dieses: „Unbestimmter Wohnsitz.“²⁹ Zuletzt ist folgender Satz in diesem Zusammenhang interessant: „Kann er [Odradek] denn sterben? Alles, was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich

²⁷ Kafka 2012, 2022, S. 163.

²⁸ Ebd. S. 163.

²⁹ Ebd. S. 163.

zerrieben; das trifft bei Odradek nicht zu.”³⁰ In dieser Aussage ist die Annahme enthalten, dass Odradek wohl nicht sterben kann. Dafür spricht auch die Sorge, dass Odradek “mich auch noch überleben sollte,”³¹ die wiederum auf eine bereits lange Existenz des Wesens hindeutet. Odradek kann demnach nicht sterben und entsprechend nicht Teil der Realität sein, ein zusätzlicher Hinweis für die surreale Transgression. Obwohl Odradeks Ursprung nicht ausgemacht werden kann, kann eindeutig dargelegt werden, warum er Teil einer Surrealität ist und somit als surreale Transgression in die Realität übertritt.

Eine Kreuzung

In *Eine Kreuzung* geht es um ein Wesen, das halb Katze, halb Lamm ist und, wie Odradek, vom Vater an die Erzählinstanz vererbt wurde. Woher der Vater das Wesen hat, ist unbekannt, wie demnach auch der eigentliche Ursprung der Kreuzung. Zu einem früheren Zeitpunkt sei diese mehr Lamm als Katze gewesen. Zum Zeitpunkt der Erzählung sei die Kreuzung in Aussehen und Wesen zwischen den beiden Tierarten ausgeglichen. Die Erzählinstanz schreibt ihm zudem den Willen zu “fast auch noch ein Hund sein”³² zu wollen und stellt die Frage, ob es auch “Menschenehrgeiz”³³ besitze. Das Wesen sehe ihn “manchmal auch wie aus verständigen Menschaugen”³⁴ an. Die Erscheinung erhält so weitere Züge, die nicht mit der Realität vereinbar sind. Da das Wesen von den besuchenden Kindern gesehen wird, ist es keine Halluzination der Erzählinstanz. Die Fragen der Kinder nach Herkunft und Befinden des Wesens können laut Erzähler nicht beantwortet werden, was ebenfalls für die Kreuzung als surreale Transgression spricht.

Eine weitere Transgression, welche stark an das Wesen in *Eine Kreuzung* erinnert, ist im Fragment *In unserer Synagoge ...* zu finden. Das hier beschriebene Wesen zeichnet sich durch sein ungewöhnliches Aussehen, die scheinbare Verbundenheit mit der Synagoge und dem großen Unwissen über Sinn und Zweck seiner Erscheinung aus. In der Erzählung *Gestern kam eine Ohnmacht ...* ist es überdies eine “große Dame mit lang fließendem Kleid und breitem mit Federn geschmückten Hut”³⁵ die als personifizierte Ohnmacht erscheint und ebenfalls als surreale Transgression gedeutet werden kann.

³⁰ Kafka 2012, 2022, S. 164.

³¹ Ebd. S. 164.

³² Ebd. S. 355.

³³ Ebd. S. 355.

³⁴ Ebd. S. 355.

³⁵ Kafka 2010, S. 287.

2.2 Ortloser Raum

Da die Realität als den naturwissenschaftlichen Gesetzen folgend definiert wird, sind Räume in der Realität an einen bestimmten Ort gebunden. Lynch unterwandert dieses Prinzip in *Twin Peaks*, mit ortlosen Räumen. Diesen fehlt eine konstante und ersichtliche Bindung in ihrer Umwelt, sie sind Teil der Surrealität oder stehen mit ihr in Verbindung. Ortlose Räume können auch in Form von räumlichen Transgressionen vorkommen. So ist es zum Beispiel im Fall der Tankstelle in *Twin Peaks: The Return*, die keinen festen Standort hat. Sie existiert nur für kurze Zeit in der Realität, verschwindet jedoch auch wieder und kann, vor dem Hintergrund der Funktionsweise der anderen Räumlichkeiten der Schwarzen Hütte, auch an anderen Orten erscheinen. Ein weiteres, immer wiederkehrendes Beispiel ist das Rote Zimmer, das dem Narrativ folgend Teil der Schwarzen Hütte ist. Diese wiederum existiert ebenfalls ortlos im Raum. Visuell wird der ortlose Raum durch Auftauchen und Verschwinden des Raums, Transgressionen (siehe Abb. 3 und 4) oder eine visuell ersichtliche Abgrenzung dargestellt. Als Cooper und die Frau mit den zugenähten Augen sich auf das ‘Dach’ der Schwarzen Hütte begeben, ist der ortlose Raum konkret dargestellt.

Abb. 5: Die Frau mit zugenähten Augen auf dem ‘Dach’ der Schwarzen Hütte. (Lynch, David: *Twin Peaks: The Return*. USA: Twin Peaks Productions 2017. Folge 3, 00:09:18).

Der dunkle Hintergrund, der nur von kleinen einzelnen Lichtpunkten erhellt wird, könnte auf das Weltall hindeuten, allerdings ist auch dies keine genaue Verortung. Zudem ist diese Deutung vor dem Hintergrund, dass die Schwarze Hütte als Surrealität nicht auf dieselbe Art wie die Realität existieren muss, fraglich.

Wie im Falle der surrealen Transgressionen sind auch ortlose Räume visuell vergleichsweise leicht darzustellen und zu erkennen. In verschiedener Weise finden sie sich auch in Kafkas Erzählungen wieder. Da ortlose Räume bei Lynch stets Räumlichkeiten der Surrealität sind, wird dies auch von den ortlosen Räumen bei Kafka angenommen.

Beschreibung eines Kampfes

Die Erzählung in drei Kapiteln wechselt zwischen orthafem (Kapitel 1 und 3) und ortlosem Raum (Kapitel 2). Zu Beginn der Erzählung trifft der Erzähler in einer Gaststätte auf einen Mann, der schnell zu einem Bekannten wird. Die beiden verlassen das Etablissement, um auf den Laurenziberg zu wandern. Die folgenden Beschreibungen des nächtlichen Spaziergangs beinhalten im Vergleich zu anderen Erzählungen auffällig viele spezifische Ortskennzeichen. Auf 10,5 Seiten sind es neun Erwähnungen (Wiederholungen inbegriffen) von Straßen oder anderen Kennzeichen. Einige der konkreten Ortskennzeichen lassen auf Prag als Handlungsort schließen.³⁶

Am Ende des ersten Kapitels kommt es, trotz aller Realität dieses Kapitels, zu einer Begebenheit, die eine Art Vorausschau auf den Raum des zweiten Kapitels gibt. Der Erzähler beschreibt Schwimmbewegungen, mit denen er “ohne Schmerz und Mühe vorwärtskam”³⁷ und Heiligenstatuen umkreist, “[b]ei der fünften [...] fasste mein Bekannter meine Hand. Da stand ich wieder auf dem Pflaster und fühlte einen Schmerz im Knie.”³⁸ Der Erzähler ist zurück auf dem Boden Realität. Vor Beginn des zweiten Kapitels sagt er zu sich: “vergnüge Dich auf Deine Weise, dadurch – sage es leise – schützt Du Dich auch am besten.”³⁹

³⁶ Diese sind der Laurenziberg, die Kreuzherrenkirche und die Karlsbrücke sowie die Erwähnung der Moldau.

³⁷ Kafka 2012, 2022, S. 242.

³⁸ Ebd. S. 242.

³⁹ Ebd. S. 243.

Das zweite Kapitel der Erzählung ist in vier Teile gegliedert, wobei der dritte Teil wiederum in vier Episoden unterteilt ist. Drei dieser Episoden (b-d) sind Erzählungen des Dicken und werden aus diesem Grund im Folgenden vernachlässigt.

Zu Beginn des Kapitels (*1 Ritt*) kommen der Erzähler und sein Bekannter “in das Innere einer großen, aber noch unfertigen Gegend, in der es Abend war.”⁴⁰ Im Gegensatz zum ersten Kapitel ist dies eine sehr unpräzise Angabe, die zwar darauf schließen lässt, dass die beiden sich nicht mehr in Prag beziehungsweise einem unfertigen als solches nicht mehr identifizierbares Prag aufhalten, allerdings keinen Schluss zu lassen, wo sie sich stattdessen befinden. Im nächsten Satz wird klar, dass sie sich nicht an einem realen Ort aufhalten können, denn: “Die Landstraße auf der ich ritt, war steinig und stieg bedeutend, aber gerade das gefiel mir und ich ließ sie noch steiniger und steiler werden.”⁴¹ Die Naturgesetze sind in diesem Raum also ausgesetzt und sogar vom Erzähler beeinflussbar, was sich im Verlauf der zweiten Episode *Spaziergang* fortsetzt. Irgendwann wird der Erzähler müde und eilt “den Abhang an der rechten Seite der Straße mit aufgeregter Bewegung zu erklettern, um noch rechtzeitig in den hohen verwirrten Fichtenwald zu kommen, indem [er] die Nacht verschlafen wollte.”⁴² Der folgende Schlaf wird ausführlich beschrieben. Der Protagonist schläft “traumlos und versunken”⁴³ wird aber fortwährend von einer leisen Stimme gestört. Der Erzähler erwähnt zweimal, dass er nicht träumt und versichert, dass er schläft.⁴⁴ Die Ausführungen zum Schlaf lassen sowohl die Deutung eines Traums als auch die gegenteilige Interpretation zu. Der Erzähler reflektiert kurz darauf:

Ich dachte nach, warum ich hergekommen war in dieses Land, dessen Wege ich nicht kannte. Es schien mir, als hätte ich im Traume mich her verirrt und begriffe das Schreckliche meiner Lage erst im Erwachen.⁴⁵

Auch diese Aussagen lassen mehrere Deutungen zu: entweder der Erzähler versucht seinen Aufenthalt im ortlosen Raum dadurch zu erklären oder er befindet sich, dem Wortlaut genau

⁴⁰ Kafka 2012, 2022, S. 243.

⁴¹ Ebd. S. 243.

⁴² Ebd. S. 245.

⁴³ Ebd. S. 246.

⁴⁴ “ich erinnere mich, dass ich mir im Schlaf noch die Hände rieb, vor Freude darüber, dass ich die einzelnen Worte nicht erkennen musste, da ich eben schlafend war.” (Kafka 2012, 2022, S. 246).

⁴⁵ Kafka 2012, 2022, S. 247.

folgend, in einem Traum. Die Möglichkeit eines Traumraums wird in Kapitel 2.5.1 *Traumraum – von vager Natur* aufgegriffen.

Das dritte Kapitel spielt wieder im orthaften Raum. Dafür sprechen die Ortskennzeichen, wie der bereits im ersten Satz erwähnte Laurenziberg. Zudem entsprechen die Lichtverhältnisse dem logischen Fortgang des ersten Kapitels.

Das gemeinsame Auftreten von orthaftem und ortlosem Raum in einer Erzählung, wie es in *Beschreibung eines Kampfes* vorkommt, ist nur eine Art der Darstellung ortlosen Raums bei Kafka. In vielen Erzählungen kann der ortlose Raum auch durch surreale Raumdarstellung oder fehlende Verortung identifiziert werden.

Fürsprecher

Die Erzählung *Fürsprecher* enthält weder Ortskennzeichen noch -marker und widerspricht solchen sogar: “Ich konnte nicht einmal erfahren, ob wir in einem Gerichtsgebäude waren.”⁴⁶ Ist es nicht möglich zu erfahren, ob es sich beim Aufenthaltsort des Erzählers um ein Gerichtsgebäude handelt, scheint es auch anderweitig nicht verortbar. Zwar versucht sich der Erzähler an einer Zuordnung: “Diese Gänge [...], es waren die Gänge eines Museums oder einer Bibliothek”,⁴⁷ allerdings sind dies nur Vermutungen, die er aufgrund der Architektur des Gebäudes anstellt. Er kann sich nicht sicher sein und damit auch die Lesenden nicht. Eindeutig wird die Ortlosigkeit des Raums dann in folgender Passage:

Warum eile ich blindlings in ein Haus, lese nicht die Aufschrift über dem Tor, bin gleich auf den Gängen, setze mich hier mit solcher Verbohrtheit fest, dass ich mich gar nicht erinnern kann, jemals vor dem Haus gewesen, jemals die Treppe hinaufgelaufen zu sein.⁴⁸

Das Haus für sich ist kein ausreichender Raummarker für eine Ortsgebundenheit, da nicht ersichtlich ist, um was für eine Art von Haus es sich handelt und auch sonst nichts über die Funktion des Hauses bekannt ist. Zudem wäre die Kenntnis über die Funktion des Hauses nicht ausreichend, um den ortlosen Raum auszuschließen. Da der Erzähler das Haus überdies nicht verlassen kann, bleibt es ihm versagt, das Schild über dem Tor im Nachhinein zu lesen. Er befindet sich bis auf weiteres in einem nicht näher bestimmbar, einem ortlosen Raum.

⁴⁶ Ebd. S. 384.

⁴⁷ Ebd. S. 384.

⁴⁸ Ebd. S. 385.

Eine alltägliche Verwirrung

In dieser Erzählung scheint der Weg zwischen der Heimat von A und H in der Länge beziehungsweise der Beschaffenheit zu variieren. Auf seiner ersten Reise legt A den Hin- und Rückweg in je zehn Minuten zurück. Am nächsten Tag will A wieder nach H reisen, seiner subjektiven Wahrnehmung nach verhält es sich mit dem Weg nach H und allen „Nebenumständen“⁴⁹ wie am Vortag, er sollte also in nur zehn Minuten sein Ziel erreichen. Dem ist aber nicht so, er braucht „diesmal zum Weg nach H zehn Stunden.“⁵⁰ Den Rückweg legt er aber „in einem Augenblick zurück.“⁵¹ Der Abstand oder die Beschaffenheit des Weges zwischen A's Wohnort und H variiert demnach aus unbestimmten Grund. Beides spricht für einen ortlosen Raum, wobei aufgrund der fehlenden Ortsmarker über den gesamten Handlungsort als ortloser Raum diskutiert werden kann.

Ein Landarzt

Diese Erzählung enthält eine ähnliche Raumveränderung wie *Eine alltägliche Verwirrung*. Der Landarzt muss in ein „zehn Meilen entfernte[s] Dorf“⁵² reisen, der Weg dorthin ist mit Schnee bedeckt. Er erreicht den Hof trotz der Entfernung binnen eines Augenblicks:

[...] noch höre ich, wie die Tür meines Hauses unter dem Ansturm des Knechtes birst und splittert, dann sind mir Augen und Ohren von einem zu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt. Aber auch das **nur einen Augenblick, denn, als öffne sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof meines Kranken**, bin ich schon dort⁵³

Der Rückweg ist bedeutend mühseliger und mit Ende der Erzählung bleibt unklar, ob der Protagonist überhaupt wieder zu seinem Hof zurückkehren kann. Die Pferde ziehen nun „langsam wie alte Männer“,⁵⁴ wobei offen bleibt, ob dies an den Pferden oder an der Wegbeschaffenheit selbst liegt.

⁴⁹ Kafka 2012, 2022, S. 356.

⁵⁰ Ebd. S. 356.

⁵¹ Ebd. S. 356.

⁵² Ebd. S. 146.

⁵³ Ebd. S. 147.

⁵⁴ Ebd. S. 150.

Zerstreutes Hinausschaun

In dieser Erzählung gibt es keinerlei Raum- oder Ortsmarker, es wird lediglich ein Fenster erwähnt, das weder durch ein Possessivpronomen noch eine anderweitige Beschreibung einem Raum zugeordnet wird. Hier könnte man aufgrund der Kürze der Erzählung schließen, es wäre nicht möglich, das Fenster an einen Ort zu binden. Dies ist allerdings vor dem Gegenbeispiel *Der Nachhauseweg* zu negieren. Denn obwohl es in dieser Erzählung keine Ortsmarker gibt, wird sie durch den Titel an einen Ort gebunden, während der Titel *Zerstreutes Hinausschaun* noch zusätzlich die fehlende Verortung unterstreicht. In *Der plötzliche Spaziergang* wird dieses ‘Zerstreute’ auch im Sinne des abgespalten Seins von anderen zum Ausdruck gebracht:

und wenn man so die langen Gassen hinläuft, – dann ist man für diesen Abend gänzlich aus seiner Familie ausgetreten, die ins Wesenlose abschwenkt, während man selbst, ganz fest, schwarz vor Umrissenheit, hinten die Schenkel schlagend, sich zu seiner wahren Gestalt erhebt.⁵⁵

Der Raum in *Zerstreutes Hinausschaun* kann als ortlos interpretiert, aber nicht eindeutig eingeordnet werden. Zwar fehlen Raum- und Ortsmarker, allerdings fehlt auch ein Erscheinen, Verschwinden oder Übertreten in und aus dem Raum und damit eindeutige Surrealitätsmarker.

Die Vorüberlaufenden

Diese Erzählung ist ein Sonderfall. Sie wirkt zunächst leicht als im ortlosen Raum spielend, da nur von einer Gasse die Rede ist. Der Erzähler unternimmt hier einen Spaziergang dessen Ausgangspunkt, Ziel und Zweck nicht bekannt sind, es gibt keinerlei Raummarker und so erscheint eine Zuordnung zum ortlosen Raum naheliegend. Allerdings handelt es sich bei *Die Vorüberlaufenden* um ein Gedankenspiel, wie die Eingangsphrase: “**Wenn** man in der Nacht durch eine Gasse spazieren geht”⁵⁶ kenntlich macht. Daraus resultiert, dass es sich um einen imaginierten Raum handelt. Da ortlose Räume aber immer in der Realität oder Surrealität auftreten, ist diese Zuordnung hier ausgeschlossen.

⁵⁵ Kafka 2012, 2022, S. 18.

⁵⁶ Ebd. S. 23.

2.3 Photoeffekte – Facetten von Dunkelheit und Licht

Dunkelheit ist vereinfacht die Abwesenheit von Licht. Als solche ähnelt sie in gewisser Weise der Farbe Schwarz, die große Teile des Lichtspektrums – also Farbinformationen – absorbiert. Dadurch erscheint sie dem Auge ähnlich dunkel wie die Dunkelheit selbst. Umgekehrtes gilt für das Licht und die Farbe Weiß. Da das gesamte Lichtspektrum einer Lichtquelle von der Farbe Weiß reflektiert wird, ähnelt diese in ihrer hellen Wirkung dem Licht selbst. Im übertragenen Sinn wird daher für diese Arbeit Dunkelheit als Pendant zu Schwarz und komplementär dazu das Licht analog zur Farbe Weiß verwendet.

In David Lynchs *Twin Peaks* kommt Dunkelheit als Mittel der Verzerrung und Unschärfe im Sinne von Visual Noise⁵⁷ zum Einsatz. Deleuze und Guattari schreiben in *Tausend Plateaus* passend dazu:

Signifikanz braucht eine weiße Wand, auf der sie ihre Zeichen und Redundanzen einschreiben kann. Die Subjektivierung braucht ein schwarzes Loch, in dem sie ihr Bewußtsein, ihre Passion und ihre Redundanzen ansiedelt.⁵⁸

Sie heben die Sogwirkung der Dunkelheit hervor und verbinden mit ihr zusätzlich das subjektive Bewusstsein. In *Twin Peaks* zeigt sich der Kontrast genau wie von Deleuze und Guattari beschrieben: Offensichtliche oder aufgedeckte Geheimnisse werden visuell von Licht begleitet, etwa in Form von Spotlight oder Überbelichtung. So zum Beispiel, als Bobby und Mike sich im Wald in Gefahr begeben, was durch das Spotlight auf ihr Messer veranschaulicht wird oder in Maddys Todesszene, nachdem die Identität ihres Mörders gelüftet wurde.

⁵⁷ Jerslev begreift in ihrer Arbeit *David Lynch and Visual Noise* Unschärfe und Verzerrung als Visual Noise, ein visuelles Rauschen, das ästhetische Darstellungen des Nicht-Signifikanten in Form von Unschärfe, Verzerrung, Störung, Überlagerung sowie Unter- und Überbelichtung umfasst. Der Einsatz von Visual Noise schafft eine Atmosphäre der Unsicherheit und Desorientierung, Charaktere und Schauplätze scheinen unzuverlässig, präsent und gleichzeitig transparent zu sein, vertraut und im selben Moment völlig fremd. (Jerslev 2021, S. 140 f.).

⁵⁸ Deleuze und Guattari 1992, S. 230.

Abb. 6: Messer in Spotlight. (Lynch, David: Twin Peaks Staffel 1. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 3, 00:12:31).

Abb. 7: Maddys Todeskampf. (Lynch, David: Twin Peaks Staffel 2. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 7, 00:40:29).

Durch das Spotlight entsteht eine klare Trennung zwischen Licht und Dunkelheit, die dem umgebenden Schwarz noch mehr Dichte verleiht. Diesen Effekt nutzt Lynch häufig in unterschiedlichen Formen. Zum Beispiel durch Lichtquellen wie eine Taschenlampe, etwa bei der Entdeckung des Tatorts von Laura Palmers Mord, oder bei Szenen in denen eine dunkle Straße nur von einem Autoscheinwerfer beleuchtet wird.

Abb. 8: Zettel mit Aufschrift "Fire Walk with Me" an Tatort. (Lynch, David: Twin Peaks Staffel 1. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 1, Teil 2, 00:07:57).

Abb. 9: Straße in Scheinwerferlicht. (In: Lynch, David: Twin Peaks: Fire Walk with Me. USA: Twin Peaks Productions 1992, 01:53:13).

2.3.1 Helle Flecken

Ein ähnliches Lichtkonzept findet sich auch in manchen Erzählungen von Kafka. In *Ein Hungerkünstler* etwa wird die Nacht durch Taschenlampen erhellt, die von Wächtern auf den namensgebenden Hungerkünstler gerichtet werden. Diese Beleuchtung wird vom Hungerkünstler gern gesehen, da die Wächter so eindeutig sicherstellen können, dass er keine Nahrung zu sich nimmt. Wächter, die in der Nacht Karten spielen, um dem Hungernden das

heimliche Essen zu ermöglichen und annehmen, er nutze diese Möglichkeit, sind ihm hingegen verhasst. Hier zeigt sich deutlich, dass Dunkelheit in Kafkas Erzählungen als ein Raum des Geheimen fungiert und subjektive Annahmen fördert, während Licht offenbart und verdeutlicht.

Eine Art Pendant zum Spotlight ist am Ende der Erzählung *Beschreibung eines Kampfes* zu finden, hier heißt es:

Eine Laterne nahe an der Mauer oben brannte und legte den Schatten der Stämme über Weg und weißen Schnee, während der Schatten des vielfältigen Astwerkes umgebogen wie zerbrochen auf dem Abhang lag.⁵⁹

Die Beschreibung lässt die Laterne wie einen Scheinwerfer wirken, der einen Lichtkegel in die umgebenden Schatten wirft. Der Schattenwurf wird durch den weißen Schnee, auf den er fällt, noch verdeutlicht.

Zwar sind solche genauen Parallelen zum Spotlight beziehungsweise dem Lichtkegel bei Lynch selten in dieser Klarheit bei Kafka vorzufinden, allerdings gibt es zahlreiche Textstellen, die eine abgegrenzte Form des Lichts (Kegel, Spotlight und ähnliches) in umgebender Dunkelheit beschreiben.

Eine dieser Formen ist das Kerzenlicht. In *Kinder auf der Landstraße* nimmt der Erzähler sein Nachtmahl bei Kerzenschein ein. Auch in *Unglücklichsein*, ist es eine Kerze, die vom Erzähler angezündet wird, da der Erzähler “in jener Zeit weder Gas noch elektrisches Licht”⁶⁰ in seinem Zimmer hatte. In dieser Erzählung gibt es zudem eine interessante Korrelation aus figurativer Transgression und Dunkelheit, denn das Gespenst, das dem Erzähler erscheint, tut dies in “dem ganz dunklen Korridor in dem die Lampe noch nicht brannte”.⁶¹ Später weist die Erscheinung auf die herrschende Finsternis hin, merkt an, es wäre besser, Licht zu machen und nimmt dies sofort wieder zurück. Mit dem Entzünden der Kerze endet das Gespräch mit dem Gespenst. Eine weitere interessante Korrelation zwischen dunkler Umgebung und surrealer Transgression ist in *Ein Landarzt* zu finden. Im Schweinestall, aus dem die beiden

⁵⁹ Kafka 2012, 2022, S. 273.

⁶⁰ Ebd. S. 30.

⁶¹ Ebd. S. 27.

Pferde und der Knecht erscheinen, hängt “[e]ine trübe Stalllaterne [...] an einem Seil.”⁶² Es ist also wieder eine Situation der Dunkelheit, in der die Transgression erscheint. Verknüpfungen dieser Art werden in Kapitel 3 *Überlagerung* genau ausgeführt.

Weitere abgegrenzte Formen, die nur wenig Licht spenden, sind die Kerzen in *Jäger Gracchus*. Sie werden um seine Bahre herum aufgestellt und entzündet, “aber Licht entstand dadurch nicht, es wurden förmlich nur die früher ruhenden Schatten aufgescheucht und flackerten über die Wände.”⁶³ In *Entlarvung eines Bauernfängers* sind es die Sterne, jeder für sich von der Erde aus klein erscheinend, die im dunklen Nachthimmel helle Akzente setzen. Die Dunkelheit, die mit dieser Beschreibung vermittelt wird, ist Teil des Schweigens zwischen dem Erzähler und dem noch nicht entlarvten Bauernfänger:

Dabei nahmen an diesem Schweigen gleich die Häuser rings herum ihren Anteil, und das Dunkel über ihnen bis zu den Sternen. Und die Schritte unsichtbarer Spaziergänger, deren Wege zu erraten man nicht Lust hatte, der Wind, der immer wieder an die gegenüberliegende Straßenseite sich drückte, ein Grammofon, das gegen die geschlossenen Fenster irgendeines Zimmers sang - sie ließen aus ihrem Schweigen sich hören, als sei es ihr Eigentum seit jeher und für immer.⁶⁴

Hier fungiert die Dunkelheit der Nacht als räumliche Ausarbeitung der Stille und des Geheimnisses, das kurz darauf gelüftet wird.

In diesem Zusammenhang ergibt sich eine interessante Beobachtung, die außerhalb des Kontextes der hellen Flecken steht: Die Verknüpfung aus Dunkelheit und Stille. Diese findet sich auch in weiteren Erzählungen Kafkas, so etwa in *Eine alltägliche Verwirrung* als A “unfähig sogar zu schreien, nur winselnd im Dunkel”⁶⁵ hört, wie B das Haus verlässt. In *Die Verwandlung* lauscht Gregor in die Stille, die zu der spezifischen Tageszeit ungewöhnlich für die Familie Samsa ist:

⁶² Kafka 2012, 2022, S. 146.

⁶³ Ebd. S. 334.

⁶⁴ Ebd. S. 16.

⁶⁵ Ebd. S. 356.

Im Wohnzimmer war, wie Gregor durch die Türspalte sah, das Gas angezündet, aber während sonst zu dieser Tageszeit der Vater seine nachmittags erscheinende Zeitung der Mutter und manchmal auch der Schwester mit erhobener Stimme vorzulesen pflegte, hörte man jetzt keinen Laut. [...] auch ringsum war es so still, trotzdem doch gewiss die Wohnung nicht leer war. 'Was für ein stilles Leben die Familie doch führte', sagte sich Gregor und fühlte, während er starr vor sich ins Dunkle sah, einen großen Stolz [...]⁶⁶

Ein umgekehrtes Beispiel findet sich wenige Seiten später, als Gregors Familie "beim beleuchteten Tische"⁶⁷ miteinander spricht und Gregor "im Dunkel seines Zimmers liegend"⁶⁸ zuhört. Eine Szene am Ende der Erzählung scheint auf den ersten Blick mit den vorangegangenen Ausführungen nicht vereinbar, denn als Gregor tot vom Dienstmädchen aufgefunden wurde, ruft dieses "mit lauter Stimme in das Dunkel hinein".⁶⁹ Hierbei handelt es sich um eine Grenzsituation, da zwar das Schlafzimmer, in das sie hineinruft, im Dunkeln liegt, das Dienstmädchen aller Wahrscheinlichkeit nach aber in einem beleuchteten Flur vor dem Schlafzimmer steht.

2.3.2 Schattierungen

Die meisten von Kafkas Erzählungen finden in unterschiedlichen Schattierungen von Dunkelheit statt. Bei den Schattierungen handelt es sich um explizite oder implizite Abstufungen von Schwarz als Dunkelheit. Häufungen an Hinweisen auf diese Schattierungen finden sich zum Beispiel in *Der plötzliche Spaziergang*, *Die Vorüberlaufenden* oder *Ein Brudermord*.

Der plötzliche Spaziergang beginnt mit mehreren, kurz aufeinanderfolgenden Einordnungen ins Dunkle und endet auch mit einer solchen:

Wenn man sich **am Abend** endgültig entschlossen zu haben scheint, zu Hause zu bleiben, den Hausrock angezogen hat, **nach dem Nachtmahl beim beleuchteten Tische** sitzt und jene Arbeit oder jenes Spiel vorgenommen hat, **nach dessen Beendigung man gewohnheitsmäßig schlafen geht** [...] Verstärkt wird alles noch, wenn man **zu dieser späten Abendzeit** einen Freund aufsucht, um nachzusehen, wie es ihm geht.⁷⁰

⁶⁶ Kafka 2012, 2022, S. 86.

⁶⁷ Ebd. S. 102.

⁶⁸ Ebd. S. 102.

⁶⁹ Ebd. S. 115.

⁷⁰ Ebd. S. 18.

Ein ganz ähnlicher Einstieg findet sich in *Die Vorüberlaufenden*: “Wenn man in der Nacht”.⁷¹ In *Ein Brudermord* gibt es die Zeitangabe “gegen neun Uhr abends”⁷² sowie mehrere weitere Dunkelheits-Marker, die sich zum Teil stark von den bisher genannten unterscheiden und deren Vielfalt aufzeigen. Darunter der Schlafrock, den Pallas “um den weiten Leib gegürtet”⁷³ hat, das Nachthemd mit dem Frau Wese bekleidet ist oder der Nachtarbeiter. In *Gespräch mit dem Beter* wird der Unterschied zwischen verschiedenen Schattierungen der Dunkelheit ebenfalls deutlich:

Aber er [der Beter] begnügte sich nicht mit dem Dunkel der Gasse, in der nur weit gen Flurgang eines alten Hauses unter ein Lämpchen, das vor der Holztreppe tropfend hing.⁷⁴

Bei der Analyse der Erzählungen finden sich zudem zahlreiche unterschiedliche und detaillierte Beschreibungen von Dunkelheit, die zu einer unheimlichen und häufig surrealen Atmosphäre des Raums führen. Darunter etwa die folgende aus *Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande*:

Sie betraten einen ziemlich dunklen Platz. [...] Ein eiserner Ständer, nahe dem Ende der Gasse, aus der sie kamen, trug einige Lampen, die in zwei waagrecht übereinander hängenden Ringen befestigt waren. Die trapezförmige Flamme brannte zwischen aneinandergfügten Glasplatten unter turmartigem breiten Dunkel wie in einem Zimmerchen und ließ wenige Schritte entferntes Dunkel bestehn.⁷⁵

Das Lichtspiel unterstreicht die unheimliche Leere des verlassenen Platzes, auf den Raban mit seinem Bekannten gelangt. Zudem heben die Lichtverhältnisse den starken Unterschied zwischen der Beschreibung des Platzes und den bisherigen Handlungsorten hervor. Raban stellt noch fest, dass er nun sicher den Zug verpasse, dann fehlen vier Seiten des Fragments. Die Erzählung geht mit einer Unterhaltung weiter, bis Raban sich entschließt, aufs Land zu fahren. Schon beim Abschied seines Bekannten wird es wieder dunkler: “der Himmel schloss sich bleich verdunkelt über ihm.”⁷⁶ Kurz darauf erfahren die Lesenden die aktuelle Zeit, 17.45 Uhr, und begleiten Raban zum Bahnhof:

⁷¹ Kafka 2012, 2022, S. 23.

⁷² Ebd. S. 168.

⁷³ Ebd. S. 169.

⁷⁴ Ebd. S. 219.

⁷⁵ Ebd. S. 281.

⁷⁶ Ebd. S. 282.

[...] dann ging er rasch den Parkteich entlang, kam in einen schmalen, schlecht beleuchteten Weg zwischen großen Sträuchern, stürzte in einen Platz, [...] lief dann langsamer durch eine Öffnung im Gitter auf die Straße, durchquerte sie, sprang in die Bahnhofstür [...]⁷⁷

Interessant ist, dass die Lichtverhältnisse der Bahnhofshalle, in der Raben sich nun befindet, zunächst nicht beschrieben werden. Kafka lässt den Lesenden im übertragenen Sinn im Dunkeln, das korreliert mit der stetigen Unsicherheit Rabans über seine Abreise.

Kafkas Erzählungen enthalten eine Fülle an Schattierungen von Dunkelheit. Diese stehen naturgemäß im Wechselspiel zu Licht, weswegen sie sich mit *hellen Flecken* ergänzen, zum Teil überschneiden und letztlich einander bedingen.

2.3.3 Dunkelkammer

Dunkelheit fungiert bei Kafka nicht nur als Mittel, sondern kann auch einen Raum darstellen. Dieser unterscheidet sich von den Räumen Realität und Surrealität insofern, als dass er in beiden vorkommen kann, also ein Sub-Raum ist.

Kleinere explizite Beispiele finden sich in *Kinder auf der Landstraße*. Zum einen in Form von dunklem Kerzenrauch, in dem sich “noch eine Zeit lang die versammelten Mücken”⁷⁸ aufhalten oder des Abends als Ausprägung der Dunkelheit, der von den Kindern mit dem Kopf durchstoßen wird.⁷⁹

Eine in den Erzählungen gängige Formulierung ist das ‘im Dunkel’ sein. Der Erzähler in *Beschreibung eines Kampfes* liegt “im Dunkel”,⁸⁰ nachdem er aufgrund einer übersehenen Stufe fällt. In *Eine alltägliche Verwirrung* hört A “nur winselnd im Dunkel”⁸¹ wie B fortgeht. Georgs Vater sitzt in *Das Urteil* “im Dunkel”⁸² und in *Unglücklichsein* bleibt “der hochgetriebene Dunst der Straßenbeleuchtung endlich unter dem Dunkel liegen.”⁸³

⁷⁷ Kafka 2012, 2022, S. 283.

⁷⁸ Ebd. S. 13.

⁷⁹ Im Original “Wir durchstießen den Abend mit dem Kopf.” (Kafka 2012, 2022, S. 14).

⁸⁰ Kafka 2012, 2022, S. 240.

⁸¹ Ebd. S. 356.

⁸² Ebd. S. 37.

⁸³ Ebd. S. 27.

Eine Abart dieses Sub-Raums sind Handlungsorte der Erzählungen, an denen es per se dunkel ist oder die mit Dunkelheit in Verbindung gebracht werden. Diese werden zum Teil schon im Titel benannt, wie etwa *Ein Besuch im Bergwerk*. Mit dem Titel *Der Bau* wird der dunkle Ort angedeutet, da er mit dem Bau eines Tieres in Verbindung gebracht werden kann. Die Erzählung *Nachts* hat den Sub-Raum selbst als Titel.

Die Dunkelheit als Raum ist gewissermaßen die vollendete Form der Dunkelheit und kann durchaus im Sinne von 'im Dunkeln tappen' interpretiert werden. Mit der allumgebenden Dunkelheit mangelt es sowohl den Figuren als auch den Lesenden an Orientierung, wodurch eine instabile Atmosphäre kreiert wird.

2.3.4 Strahlkraft

Das Licht ist in Kafkas Erzählungen zwar weniger präsent als die Dunkelheit, bleibt aber natürlich nicht aus. Ähnlich wie bei Lynch kann das Maß der Helligkeit bis zur Überbelichtung reichen.

Abb. 10: Dale Cooper im Roten Zimmer. (In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 2. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 22, 00:39:12).

In der Erzählung *In der Strafkolonie* kommt es mehrmals zur Beschreibung einer Überbelichtung. Der Reisende bemerkt etwa: “[D]ie Sonne verfieng sich allzu stark in dem schattenlosen Tal, man konnte schwer seine Gedanken sammeln.”⁸⁴ Das Licht hindert den Reisenden demnach daran, den Gedanken seines subjektiven Bewusstseins zu folgen. Später schmerzen den Reisenden “die Augen [...] von dem mit Sonnenlicht überschütteten Himmel.”⁸⁵ Die Überbelichtung korreliert hier mit einem ‘offensichtlichen’ Narrativ, das wesentlich weniger Interpretationsansätze – sprich Einflüsse des Subjektiven – provoziert als andere Erzählungen. Damit stellt *In der Strafkolonie* einen Ausnahmefall dar. Die Erzählung wirkt aufgrund der beschriebenen körperlichen Gewalt zwar unheimlich, hat aber keinen surrealen Charakter.

Momente der Überbelichtung finden sich aber nicht nur am Tage, sondern auch in der Nacht. In *Beschreibung eines Kampfes* zum Beispiel wird der Mond als so klar beschrieben, “man konnte deutlich sehen.”⁸⁶ Interessant ist in dieser Erzählung zudem die Korrelation zwischen der Sonne als Lichtquelle und der endenden Einflussnahme des Erzählers auf die Landschaft. Diesen Einfluss übt er nur während des dunklen Abends und der Nacht aus.

Da die Grenzen der Photoeffekte fließend sind, können einige Lichtbeschreibungen mehreren Beleuchtungstechniken zugeordnet werden. So etwa auch in der Erzählung *Ein Hungerkünstler*. Die Lichtkegel der Taschenlampe können im Kontext der Erzählung nicht nur als abgegrenzte Lichtform (siehe Kapitel 2.3.1 *Helle Flecken*), sondern auch als Überbelichtung eingeordnet werden.

2.4 **Written Noise**

Auf Basis von Jerslevs Forschung wird der Einsatz von Dunkelheit bei Lynch in das Phänomen *Visual Noise* eingeordnet. Analog dazu wird für Kafka der Begriff *Written Noise* angeführt und damit der Versuch, eine Entsprechung der visuellen Phänomene Verzerrung und Unschärfe in den Erzählungen zu identifizieren. Neben den folgenden Phänomenen können auch die bereits erörterte Strahlkraft sowie die abgeschlossenen Formen des Lichts in *Helle Flecken* als Spielart des *Written Noise* interpretiert werden.

⁸⁴ Kafka 2012, 2022, S. 120 f.

⁸⁵ Ebd. S. 139.

⁸⁶ Ebd. S. 235.

Eine weitere Form des Written Noise mit Lichtbezug ist die diffuse Beleuchtung, wie sie zum Beispiel in *Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande* vorkommt. Die Straße vor dem Bahnhof, an dem Raban ankommt, ist zwar nicht beleuchtet, wird aber durch einen “dunstigen Schein”⁸⁷ aus “drei ebenerdigen Fenstern des Gebäudes”⁸⁸ erhellt. Während seiner Fahrt ins Wirtshaus beschreibt der Erzähler wie “hie und da das Wageninnere am Licht eines Zimmers teil[nahm]”.⁸⁹ In *Der Heizer* fällt durch eine Oberluke “ein trübes, oben im Schiff längst abgebrauchtes Licht in die klägliche Kabine.”⁹⁰ Die diffuse Beleuchtung schafft eine geheimnisvolle Atmosphäre und verstärkt die Dichte der umliegenden Dunkelheit. So etwa auch zu Beginn des zweiten Kapitels der Erzählung *Die Verwandlung*: “Der Schein der elektrischen Straßenlampen lag bleich hier und da auf der Zimmerdecke und auf den höheren Teilen der Möbel, aber unten bei Gregor war es finster.”⁹¹

In manchen Erzählungen wird der Effekt der diffusen Beleuchtung durch Bewegung verstärkt. In *Kinder auf der Landstraße* zum Beispiel fährt ein Zug mit beleuchteten Waggons vorüber.⁹² Auch in *Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande* ist es ein Zug, der gewissermaßen das bewegende Licht erzeugt, wobei die Lichtquelle diesmal außerhalb des Waggons liegt:

Raban legte die gehöhlten Handflächen auf seine Knie und sich vorbeugend, sah er zwischen den Köpfen der Reisenden das Fenster und durch das Fenster Lichter, die Vorüber-, und andere, die zurück in die Ferne flogen.⁹³

Ein weiteres Lichtphänomen, das als Written Noise interpretiert werden kann, ist Licht ohne Quelle. Ein Beispiel hierfür findet sich in *Bei den Toten zu Gast*:

Es war zwar dunkel, aber nicht vollständig, es war eine Art Dämmerung, die sich auch noch ein wenig aufhellte dort wo wir waren und in einem kleinen Kreis um uns.⁹⁴

⁸⁷ Kafka 2012, 2022, S. 288.

⁸⁸ Ebd. S. 288.

⁸⁹ Ebd. S. 290.

⁹⁰ Ebd. S. 44.

⁹¹ Ebd. S. 85.

⁹² “Hinter Gebüsch in der Ferne fuhr ein Eisenbahnzug heraus, alle Coupés waren beleuchtet, die Glasfenster sicher herabgelassen.” (Kafka 2012, 2022, S. 15).

⁹³ Kafka 2012, 2022, S. 285.

⁹⁴ Kafka 2010, S. 355.

In diesem Fall ist es nicht das Licht selbst, das die Verzerrung hervorruft, wie etwa bei der indirekten Beleuchtung. Es ist vielmehr die fehlende Lichtquelle, die den abstrakten Charakter der Szene verstärkt.

Written Noise äußert sich aber nicht nur in Lichtverhältnissen, sondern kann sich auch durch Verwirrung oder Verzerrung in anderem Sinne zeigen. In der Erzählung *In der Strafkolonie* gibt es zwei Szenen, die eine auffallende Verwirrung mit sich bringen und als Written Noise interpretiert werden können. Zum einen ist es die Sprachbarriere zwischen Offizier und Verurteiltem sowie dem Soldaten,⁹⁵ zum anderen sind es die Zeichnungen des alten Kommandanten:

‘Lesen Sie’, sagte der Offizier. ‘Ich kann nicht’, sagte der Reisende. ‘Es ist doch deutlich’, sagte der Offizier. ‘Es ist sehr kunstvoll’, sagte der Reisende ausweichend, ‘aber ich kann es nicht entziffern.’ ‘Ja,’ sagte der Offizier, lachte und steckte die Mappe wieder ein, ‘es ist keine Schönschrift für Schulkinder. Man muss lange darin lesen. [...] Es darf natürlich keine einfache Schrift sein [...] Es müssen also viele, viele Zierrate die eigentliche Schrift umgeben [...]’⁹⁶

Später wird diese Art Verzerrung nochmals aufgegriffen, als der Offizier dem Reisenden das Urteilsblatt ‘Sei gerecht’ zeigt und der Reisende auch dieses nicht entziffern kann. Die Verzierung des Schriftbildes unterscheidet sich von den visuell konnotierten Written Noises wie Überbelichtung oder Nebel. Denn es handelt sich um ein Zerrbild in Schriftform, das durch die groteske Überverzierung⁹⁷ der Typografie herbeigeführt wurde.

2.5 Unbewusster Raum

Der unbewusste Raum umfasst neben Träumen, die geradezu der Prototyp des hervorschimmernden Unterbewusstseins sind, auch dissoziative Formen der Wahrnehmung sowie Tagträume. Es sind also Formen, auf die das bewusste Ich keinen oder im Falle der dissoziativen Wahrnehmung nur einen begrenzten Einfluss hat. Gerade der Traumraum ist demnach nicht der Surrealität zuzuordnen, da diese vom subjektiven Bewusstsein beeinflusst werden kann. In gewisser Weise authentifiziert der Traum so die Surrealität, da sie unabhängig vom Traum besteht. Ebenso wenig ist er Teil der Realität, da diese nur bei

⁹⁵ “Der Reisende wunderte sich nicht darüber, denn der Offizier sprach französisch und französisch verstand gewiss weder der Soldat noch der Verurteilte. Umso auffallender war es allerdings, dass der Verurteilte sich dennoch bemühte, den Erklärungen des Offiziers zu folgen.” (Kafka 2012, 2022, S. 121).

⁹⁶ Kafka 2012, 2022, S. 127.

⁹⁷ “Er [der Offizier] zeigte das erste Blatt. Der Reisende hätte gerne etwas Anerkennendes gesagt, aber er sah nur labyrinthartige, einander vielfach kreuzende Linien, die so dicht das Papier bedeckten, dass man nur mit Mühe die weißen Zwischenräume erkannte.” (Kafka 2012, 2022, S. 127).

Bewusstsein wahrgenommen werden kann. Die dissoziativen Formen und Tagträume stellen eine Art Grenzgebiet dar, da sie weder vollständig im Unterbewusstsein, noch bei vollem Bewusstsein stattfinden.

2.5.1 Traumraum – von vager Natur

In *Twin Peaks* spielen Träume eine wichtige Rolle und werden mit demselben Ernst behandelt wie die surrealen Transgressionen. Sie liefern ermittlungsrelevante Hinweise oder tragen maßgeblich zu Handlungen bei. Dabei sind sie von der Realität visuell oder verbal stets klar getrennt. In Folge 3 der ersten Staffel sieht man Cooper einschlafen und aufwachen, zudem werden die darauf folgenden Traumsequenzen immer wieder von Einstellungen seines schlafenden Ichs unterbrochen. Verbal sind Träume durch deren Erwähnung im Gespräch abgegrenzt.

Abb. 11: Schlafender Cooper. (In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 1. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 3, 00:38.31).

Zwei Aspekte der Träume in *Twin Peaks* sind besonders hervorzuheben. Zum einen finden diese vorwiegend in Räumlichkeiten der Surrealität statt, so zum Beispiel der bereits erwähnte Traum von Cooper im Roten Zimmer. Zum anderen verstärkt sich durch den Umgang mit den Träumen die Perspektive, diese als eigenen Raum neben Surrealität und

Realität einzuordnen. Der verloren geglaubte FBI Agent Jeffries etwa berichtet, er habe in einem Traum gelebt. In Coles Traum von Monica Bellucci sagt diese: “We’re like the dreamer, who dreams and then lives inside the dream. [...] But who is the dreamer?”⁹⁸ Werden Träume als eigener Raum angenommen und vor dem Hintergrund des Monica Bellucci Zitats betrachtet, eröffnet sich eine fruchtbare Überlegung: Wenn Kafkas Figuren Träumer sind, die in einem Traum leben, verlieren die Erzählungen ihre surreale Atmosphäre. Denn die Inhalte von Träumen sind von der gängigen Logik sowie den Naturgesetzen entkoppelt, ohne in Konflikt mit der Realität zu geraten. Folgt man diesem Gedanken linear, so befindet sich zum Beispiel der Erzähler in *Beschreibung eines Kampfes* von Anfang an in einem Traum, dadurch verlieren die ungewöhnlichen Ereignisse und Logiksprünge ihre Surrealität.

Da Kafka aber in einigen seiner Erzählungen viele Realitätsmarker ansetzt, wie etwa gerade in *Beschreibung eines Kampfes* die Ortskennzeichen oder in *Blumfeld, ein älterer Junggeselle* das Gewohnte, wird stets der Eindruck einer Realität erweckt und aufrecht erhalten.⁹⁹ Aus diesem Grund wird der vorangegangenen Überlegung nicht weiter nachgegangen. Das ambivalente Verhältnis zwischen Realitätsmarkern und Traumraum erzeugt ein Spannungsfeld, das bei den Lesenden zu Unsicherheiten bezüglich des Raums führt, die tatsächlich nicht ganz ausgemerzt werden können.

Der Traum wird in Kafkas Erzählungen in unterschiedlichen Formen umgesetzt, explizit als Traum sowie implizit in Form von Dämmerungszuständen oder Schlaf. Dabei ist meist unklar, ob sich der Protagonist tatsächlich in einem Traum befindet oder daraus wieder erwacht ist. Selbst der Hinweis auf das Erwachen ist kein valider Anhaltspunkt für einen Traum, da es Träume gibt, die Aufwachen, Einschlafen oder Träume selbst beinhalten.

Im zweiten Kapitel von *Beschreibung eines Kampfes* legt sich der Erzähler schlafen. Er beschreibt diesen Schlaf recht ausführlich und im Kern als traumlos, aber von einer dauerhaften Störung unterbrochen. Diese Störung äußert sich in Form einer Stimme, deren Ursprung nicht weit von ihm entfernt scheint. Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass

⁹⁸ Lynch 2017: *Twin Peaks: The Return*, Folge 14 00:12:17-00:12:43.

(Dt.: “Wir sind wie der Träumer, der träumt und der dann in seinem Traum lebt. [...] Aber wer ist der Träumer?”).

⁹⁹ In diesen Fällen greifen die Surrealität als Raum sowie die surrealen Transgressionen und ortlosen Räume.

die Stimme tatsächlich von einem existierenden Sprecher kommt. Eine ähnliche Schlafsituation ist in *Blumfeld, ein älterer Junggeselle* zu finden. Blumfelds Schlaf wird darin durch die Täuschung gestört, jemand klopfe an die Tür, der Schlaf an sich wird ebenfalls als traumlos beschrieben. Im Falle beider Protagonisten wird nicht nur das Einschlafen, sondern auch das Aufwachen explizit erwähnt. Sie werden beide geweckt, der Erzähler in *Beschreibung eines Kampfes* durch den Seufzer des Sprechers, Blumfeld durch das Klopfen seiner Haushälterin an der Tür. Des Weiteren reflektieren beide über den Schlaf. Wobei es in *Beschreibung eines Kampfes* weniger die Reflektion über den Schlaf als die über das Erwachen selbst ist, welche einen interessanten Aspekt aufweist:

Ich hockte klein auf meinem Ast und musste darauf bedacht sein, Wolken, die mir drohten, wegzuschieben oder ihnen auszuweichen, wenn sie breit waren. Das war aber eine schwere Arbeit für mich, der ich noch halb im Schlaf war, auch noch von Seufzern beunruhigt war, die ich noch oft zu hören glaubte. Doch sah ich mit Staunen, dass je sicherer ich meines Lebens wurde, desto höher und weiter sich auch der Himmel spannte, bis endlich nach meinem letzten Gähnen die Gegend des Abends zu erkennen war, die jetzt unter Regenwolken lag. Diese so rasch entstandene Weite meiner Aussicht erschreckte mich. Ich dachte nach, warum ich hergekommen war in dieses Land, dessen Wege ich nicht kannte.¹⁰⁰

Das Erwachen des Erzählers ist hier mit dem (ortlosen) Raum verknüpft, zudem wird durch sein Erschrecken hervorgehoben, dass er sich in einem ihm unbekanntem Land befindet. Er reflektiert daraufhin: “Es schien mir, als hätte ich im Traume mich her verirrt und begriffe das Schreckliche meiner Lage erst im Erwachen.”¹⁰¹ Vor dem Hintergrund, dass ein Traum als ein eigener Raum angenommen wird, kann vermutet werden, dass der Erzähler sich in den Traumraum begeben hat und dies sein jetziger Aufenthaltsort ist. Gegen das Eindringen in einen Traumraum spricht allerdings das Erkennen der “Gegend des Abends”.¹⁰² Vielmehr scheint der Traum hier als Erklärung für seinen Aufenthalt im ortlosen Raum zu dienen.

Gänzlich anders gestaltet sich die Reflektion Blumfelds über seine Nachtruhe. Der namensgebende Protagonist ist wegen seines schlechten Schlafes verstimmt und begründet mit diesem seine wirren Gedanken. Sein Fazit besteht darin, nicht wieder von seinen Gewohnheiten abzuweichen, um nicht wiederholt einen schlechten Schlaf zu riskieren. Beide Protagonisten scheinen sich zu Bemühen eine Art von Normalität herzustellen, in

¹⁰⁰ Kafka 2012, 2022, S. 246 f.

¹⁰¹ Ebd. S. 147.

¹⁰² Ebd. S. 247.

Beschreibung eines Kampfes durch eingeredete Freude und in *Blumfeld, ein älterer Junggeselle* durch das Ignorieren der Bälle und die Rückkehr zum Gewohnten.

Der traumlos wahrgenommene Schlaf der beiden Protagonisten hilft ihnen nicht, in eine andere Welt zu entfliehen, weder in eine Traumwelt im realen Sinne, noch in einen Traumraum, wie er hier angenommen wird. Ähnlich scheint es auch Gregor Samsa zu gehen der “aus unruhigen Träumen erwachte”¹⁰³ und sich daraufhin als Ungeziefer vorfindet. Er will “[...] noch ein wenig weiterschlafen und alle Narrheiten [vergessen]”¹⁰⁴, kann sein Vorhaben aber nicht umsetzen. Beides deutet zunächst darauf hin, dass Gregor wach und ein Ungeziefer ist, ebenso wie der Hinweis des Erzählers: “Es war kein Traum.”¹⁰⁵ Eine Textstelle wirft allerdings die Frage auf, ob es sich bei *Die Verwandlung* nicht doch um einen Traum handelt, Gregors Gedanken zu seinem Wecker:

Sollte der Wecker nicht geläutet haben? Man sah vom Bett aus, dass er auf vier Uhr richtig eingestellt war; gewiss hatte er auch geläutet. Ja, aber war es möglich, dieses möbelschütternde Läuten ruhig zu verschlafen?¹⁰⁶

Wenn es unwahrscheinlich ist, das “möbelschütternde Läuten”¹⁰⁷ zu verschlafen, ist es ebenso unwahrscheinlich, dass Gregor tatsächlich wach ist. Sollte Gregor aber doch wach sein, ist die Tatsache, dass er wohl von alleine erwacht ist sowie die weiteren Beschreibungen des Schlafes vor allem im Vergleich mit den Schlafsituationen in *Beschreibung eines Kampfes* und *Blumfeld, ein älterer Junggeselle* von Interesse.

Der erste Schlaf nach Erwachen aus den unruhigen Träumen wird als ohnmachtsähnlich beschrieben und durch eine Störung beendet, ob Gregor träumt oder nicht bleibt offen. Das nächste Mal ist es schon zum Teil eine Art Halbschlaf in dem Gregor die Nacht verbringt und aus dem er immer wieder aufschreckt. Mit fortlaufender Handlung schläft Gregor beinahe gar nicht mehr. Da für die beiden Erzählungen *Blumfeld, ein älterer Junggeselle* und *Beschreibung eines Kampfes* kein Eintreten in einen Traum(raum) nachgewiesen werden konnte, werden deren Schlaf- und Traumbeschreibungen als Faktoren gegen einen Wechsel des Raums interpretiert. Das bedeutet für *Die Verwandlung*, dass zwar im Verlauf kein

¹⁰³ Kafka 2012, 2022, S. 70.

¹⁰⁴ Ebd. S. 70.

¹⁰⁵ Ebd. S. 70.

¹⁰⁶ Ebd. S. 71.

¹⁰⁷ Ebd. S. 71.

Raumwechsel stattfindet, diese Möglichkeit aber für den Beginn der Erzählung besteht. Für einen Traum kann zudem die Verwandlung in das Ungeziefer selbst sprechen, denn diese ist im Rahmen von Kafkas Erzählungen ungewöhnlich. Die Protagonisten der anderen Tiergeschichten Kafkas sind durchweg das jeweilige Tier in die entsprechende Realität eingebettet: Josefine ist eine Maus unter Mäusen, Rotpeter ist ein Affe, der das Verhalten der Menschen erlernt und der Protagonist aus *Der Bau* ist, wenn auch nicht näher bestimmt, ebenfalls von Beginn an ein Tier. Einzig Gregor wandelt sich von einem Menschen zum Tier und bildet damit eine Ausnahme bei der Betrachtung von Kafkas Figuren.

Im Gegensatz zu den bisher behandelten Erzählungen wird in *Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande* nicht beschrieben wie Raban nach dem Einschlafen wieder erwacht, umso ausführlicher aber, wie er einschläft:

Mit fast geschlossenen Augen sah Raban noch undeutlich, wie der Herr mit der Reisemütze am Fensterrahmen zog. Kühle Luft schlug herein, ein Strohut fiel von einem Haken. Raban glaubte, er erwache und deshalb seien seine Wangen so erfrischt oder man öffne die Tür und ziehe ihn ins Zimmer oder er täusche sich irgendwie, und schnell schlief er mit tiefen Atemzügen ein.¹⁰⁸

Auf das Einschlafen folgt unmittelbar Rabans Ausstieg aus dem Zug. Vor dem Hintergrund anderer Erzählungen, in denen sowohl das Einschlafen als auch das Aufwachen explizit erwähnt werden, sei hier zunächst von der Annahme ausgegangen, Raban schlafe weiterhin und befände sich somit im Traumraum. Obwohl Raban sich im Umfeld des Bahnhofsgebäudes aufhält ist es dunkel: “[E]s brannten nur zwei Laternen”¹⁰⁹ und die Beschreibung der Gegend ist im Vergleich zu den vorherigen Beschreibungen der Stadt geradezu vage:

[J]enseits der Geleise war die Masse der Gegend, dass es den Atem störte. War es ein dunkler Durchblick oder war es ein Wald, war es ein Teich oder ein Haus, in dem die Menschen schon schliefen, war es ein Kirchturm oder eine Schlucht zwischen den Hügeln; niemand durfte sich dorthin wer aber konnte sich zurückhalten?–¹¹⁰

¹⁰⁸ Kafka 2012, 2022, S. 287.

¹⁰⁹ Ebd. S. 288.

¹¹⁰ Ebd. S. 288.

Zuletzt sind es zusammenhangslose Gesprächsteile, sei es in einem Dialog oder einem Monolog, die eine traumartige Atmosphäre schaffen.¹¹¹ Die Erzählung bricht ab und das zweite Manuskript, das aufgrund der vielen fehlenden Seiten nicht genauer behandelt wird, enthält weder die Abfahrt noch die Ankunft Rabans. Daher kann keine abschließende Beurteilung darüber erfolgen, ob Raban sich im zweiten Kapitel des ersten Manuskripts in einem Traumraum befindet. Im Kontext der bisherigen Ausführungen wird dies aber als wahrscheinlich angesehen.

Der Einsatz von Träumen, sei es als Raum oder reales Phänomen während des Schlafes, schafft eine diffuse Atmosphäre in den Erzählungen. Da einige Handlungen nicht eindeutig im Traum, der Realität oder der Surrealität verankert sind, steht der Leser in seiner Interpretation gewissermaßen immer zwischen den Räumen. Dieses Gefühl wird durch die eigenen Erfahrungen der Lesenden mit Träumen, Halbschlaf und anderen traumähnlichen Zuständen verstärkt. Genau darin besteht der Zweifel, aber auch die Chance von Kafkas Erzählungen. Im Zwiespalt zwischen Traum und Wachzustand entsteht die Möglichkeit, Surreales in die Wirklichkeit zu integrieren. Im Sinne der Unschärfe, die so zwischen den Räumen entsteht, kann der Traum zudem ebenfalls als *Written Noise* eingeordnet werden.

2.5.2 Dissoziation – das unwillkürliche Ich

Ein Zustand, der ähnlich dem Traum oder dem Halbschlaf angesehen werden kann, ist eine Form der Dissoziation der Realität. In *Twin Peaks* äußert sich diese auf der Identitätsebene. So schwankt Leland Palmer zwischen seiner Identität und der von Bob. Am Abend von Maddys Ermordung sieht er schließlich nicht mehr sich, sondern Bob im Spiegel.

¹¹¹ Darunter zum Beispiel Rabans Gedanken zu seiner Reise: “Ja, es ist nach dem vielen, was ich schon unternommen habe, sicher, dass ich morgen zu Betty und zu Mama kommen werde, das kann niemand hindern. Nur ist es richtig und es war auch vorauszusehen, dass mein Brief erst morgen ankommen wird, ich hätte recht gut also noch in der Stadt bleiben und bei Elvy eine angenehme Nacht verbringen können, ohne mich vor der Arbeit des nächsten Tages fürchten zu müssen, was mir sonst jedes Vergnügen verdirbt. Aber schau, ich habe nasse Füße.” (Kafka 2012, 2022, S. 289).

Abb. 12: Leland sieht beim Blick in den Spiegel Bob. (In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 2. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 7, 00:39:19).

In Kafkas Erzählungen handelt sich dabei um einen Mischzustand aus dissoziativen Elementen, die sich in Selbstvergessenheit äußern, und einer Art forciertem (Tag-)Traum, wie zum Beispiel in *Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande*:

Ich brauche nicht einmal selbst aufs Land fahren, das ist nicht nötig. Ich schicke meinen angekleideten Körper. Wankt er durch die Tür meines Zimmers hinaus, so zeigt das Wanken nicht Furcht, sondern seine Nichtigkeit. Es ist auch nicht Aufregung, wenn er über die Treppe stolpert, wenn er schluchzend aufs Land fährt und weinend dort sein Nachtmahl isst. Denn ich, ich liege inzwischen in meinem Bett glatt zugedeckt mit gelbbrauner Decke, ausgesetzt der Luft, die durch das wenig geöffnete Zimmer weht. Die Wagen und Leute auf der Gasse fahren und gehen zögernd auf blankem Boden, denn ich träume noch.¹¹²

Raban imaginiert sich in Gedanken aufs Land, die Art und Weise wie er es tut (“sondern seine Nichtigkeit”)¹¹³ ähnelt stark einer dissoziativen Realitätswahrnehmung. Intensiviert wird dieser Eindruck durch Lements Hinweis, Raban solle seinen Schirm schließen, da es nicht mehr regne:

¹¹² Kafka 2012, 2022, S. 277.

¹¹³ Ebd. S. 277.

‘Du, Eduard, hörst du mich, mach doch deinen Schirm zu, es regnet ja längst nicht mehr. Ich kam nicht dazu, es dir zu sagen.’ Raban antwortete nicht, zog den Schirm zusammen und der Himmel schloss sich bleich verdunkelt über ihm.¹¹⁴

Auf der Galerie endet mit einem ähnlichen Mischzustand: “[...] und, im Schlussmarsch wie in einem schweren Traum versinken, weint er, ohne es zu wissen.”¹¹⁵ In seiner ‘Reinform’ findet sich das Phänomen außerdem in *Die städtische Welt*:

Er [Oskar M.] zwinkerte mit den Augen vor Nachdenken. So sehr hatte er sich in Gedanken verlassen, daß er einmal die Mütze abnahm und mit ihrem krausen Fell sich über das Gesicht strich.¹¹⁶

Der Verlauf der Erzählung *Die städtische Welt* lässt darauf schließen, dass Oskar M. in diesem Moment einen Einfall hatte, der ihn dazu bewegte, sein Zuhause aufzusuchen. Dort angekommen, will er dieses wieder für einen Spaziergang verlassen, “damit sich meine Gedanken klarer entwickeln.”¹¹⁷ Später sagt er noch: “Ich werde gehn, weil ich nur im Alleinsein Ordnung in sie bringen kann.”¹¹⁸ Beides erinnert an Kafka, der in einem Brief schrieb:

Ich bin genug Schriftsteller, um das in völliger Selbstvergessenheit – nicht Wachheit, Selbstvergessenheit ist erste Voraussetzung des Schriftstellertums – mit allen Sinnen genießen oder, was dasselbe ist, erzählen zu wollen [...]¹¹⁹

In Kafkas Briefen und Tagebüchern finden sich mehrere Hinweise auf diese Art herbeigeführter Dissoziation. Häufig hängen sie mit Erlebnissen der Dunkelheit wie zum Beispiel einem Kinobesuch zusammen.¹²⁰ Die Transzendente Meditation, die Lynch seit Jahren ausübt, versetzt ihn in einen ähnlichen Zustand, welcher ihm zur Ideenfindung dient. In diesem Zustand entstehen assoziative Ketten, die zur Schöpfung von Narrativen und Räumen führen.¹²¹

¹¹⁴ Kafka 2012, 2022, S. 282.

¹¹⁵ Ebd. S. 152.

¹¹⁶ Kafka 2010, S. 35.

¹¹⁷ Ebd. S. 36.

¹¹⁸ Ebd. S. 37.

¹¹⁹ Kafka 1966, S. 385.

¹²⁰ Am 20. November 1913 zum Beispiel in seinem Tagebuch: “Im Kino gewesen. Geweint. ‘Lolotte’. Der gute Pfarrer. Das kleine Fahrrad. Die Versöhnung der Eltern. Maßlose Unterhaltung. Vorher trauriger Film. ‘Das Unglück im Dock’ nachher lustiger ‘Endlich allein’. Bin ganz leer und sinnlos, die vorüberfahrende Elektrische hat mehr lebendigen Sinn.” (Kafka 1990, S. 594).

¹²¹ In seinem Buch *Catching The Big Fish. Meditation · Kreativität · Film*. (Lynch bezeichnet Ideen auch als Fische, die man angelt) beschreibt Lynch die Entstehung des Roten Zimmers: “Ich stand da, stützte mich ab,

Die bisherigen Ausführungen erlauben die Annahme, dass Kafkas Erzählungen und Räume auch durch solche assoziativen Prozesse entstanden sein könnten. Da die Assoziationsketten stark subjektiv sind und zum Teil im Rahmen eines dissoziativen Zustands entstehen, wirken sie in den Erzählungen surreal auf die Lesenden. Es gibt keinen erkennbaren Grund für Raumwechsel oder surreale Raumelemente, keine Erklärung und meist keine 'normale' Reaktion der Figuren. Kein Familienmitglied hinterfragt in *Die Verwandlung* die namensgebende Verwandlung vom menschlichen Gregor zu einem Ungeziefer, niemand in *Der Jäger Gracchus* kümmert sich um die Barke oder die Bahre und surreale Transgressionen werden ebenfalls kaum kommentiert. Die Unheimlichkeit und Surrealität, die Kafkas Räume in sich tragen, wird durch solche assoziativen Sprünge verstärkt und zum Teil überhaupt erst dadurch erschaffen.

3 Überlagerung

Die bisher identifizierten Räume und Phänomene in Kafkas Erzählungen treten in Kontext zueinander, wodurch die von den Räumen und Phänomenen individuell erzeugte Atmosphäre potenziert wird. Diese Verschmelzung, die auch als eine Art Überlagerung angesehen werden kann, beeinflusst die Eigenlogik der Räume sowie des Narrativs maßgeblich. Die Verknüpfung zwischen den Phänomenen kann dabei direkt in einer Szene oder über die Erzählung hinweg stattfinden. Betrachtet man diese Überlagerungen, wie es folgende Ausführungen tun, ist vor allem die Unterscheidung zwischen Surrealität und Traum zu beachten, um eine Überschneidung der beiden Räume auszuschließen.

Beschreibung eines Kampfes

Das erste Kapitel von *Beschreibung eines Kampfes* spielt nachts in Prag und somit in einem orthaften Raum. Die nächtliche Szenerie wird konstant durch künstliches Licht oder Mondlicht erhellt. Einzig als der Erzähler vor seinem Bekannten wegläuft und stürzt, befindet er sich "im Dunkel."¹²² Diese Dunkelheit geht mit der Unehrlichkeit des Erzählers einher, der seinem Bekannten eine Ausrede über das Weglaufen aufischt. Es ist die einzige Stelle in diesem Kapitel, an der bewusst gelogen wird.

und – zack! – das Rote Zimmer tauchte auf. Und das Rückwärtssprechen tauchte auf und dann etwas vom Dialog. [...] Also denkst du darüber nach. "Moment mal", sagst du, "die Wände sind rot, aber es sind keine harten Wände." Dann denkst du mehr nach. "Es sind Vorhänge. Und sie sind nicht undurchsichtig, sie lassen Licht durch." (Lynch 2016, S. 83 f.).

¹²² Kafka 2012, 2022, S. 240.

Wie bereits ausgeführt, gibt es im zweiten Kapitel einen Übertritt in den ortlosen Raum. Dieser ist mit einem Zeitsprung von Nacht zu Abend verbunden, womit sich auch die Lichtverhältnisse ändern. Kurz darauf wird die Dunkelheit mit Stille in Verbindung gebracht:

Die Steine verschwanden nach meinem Willen und der Wind wurde still und verlor sich im Abend. [...] da ich gerne stumm in den ausgesternten Himmel schaue, so gingen mit auf dem großausgebreiteten Himmel die Sterne langsam und ruhig auf [...] ¹²³

Während der Erzähler die Umgebung (um)gestaltet, vergisst er den Mond aufgehen zu lassen, die einzige natürliche Lichtquelle in der Nacht. Der Mond geht schließlich von selbst auf, daraufhin bleibt der Erzähler “mit trüben Augen stehn, denn meine abschüssige Straße schien gerade in diesen erschreckenden Mond zu führen.”¹²⁴ Es wirkt als empfinde der Erzähler Abneigung oder gar Furcht vor dem Mond. Das steht im Gegensatz zu seinem Verhalten im vorherigen Kapitel, hier: “breitete ich mit Freude meine Arme aus, um den Mond ganz zu genießen.”¹²⁵ Der Stimmungswandel bezüglich des Mondes steht in Zusammenhang mit dem Wechsel in den ortlosen Raum. Dunkelheit beziehungsweise Schwärze werden nach Deleuze und Guattari mit dem subjektiven Bewusstsein verbunden, das die Surrealität beeinflussen kann. Der Mond als Lichtquelle steht dem entgegen.

Das Erwachen in der Erzählung setzt Dunkelheit und subjektives Bewusstsein ähnlich in Verbindung. Der Erzähler erwacht unter einem bewölkten Himmel und schiebt noch im Halbschlaf schwere Wolken weg, bis die Sonne strahlt. Mit der eintretenden Helligkeit gibt es keine weiteren, landschaftlichen Veränderungen mehr durch den Erzähler. Er scheint die geheimnisvolle, gestalterische Macht über die Landschaft verloren zu haben. Trotz der scheinenden Sonne kann der Erzähler nicht klar sehen, denn er rollt:

[...] in den Staub der Straße hinein. Und trotzdem ich mit meinen verstaubten Augen alles nur sah, als ob es Einbildung wäre, rannte ich doch gleich die Straße weiter, um endlich allen geisterhaften Menschen zu entgehen. ¹²⁶

Der getrübe Blick lässt sich unter dem Phänomen *Written Noise* verorten, ebenso wie das kurz darauf folgende Blinzeln: “in jenen Himmel, der in einer ungewöhnlich glücklichen

¹²³ Kafka 2012, 2022, S. 244.

¹²⁴ Ebd. S. 245.

¹²⁵ Ebd. S. 241.

¹²⁶ Ebd. S. 248.

Färbung war.”¹²⁷ Beides trägt zur Unklarheit der Situation bei und erweckt einen surrealen Eindruck. Der Erzähler scheint von einer Art Dunkelheit im Blick betroffen zu sein.¹²⁸ Das korreliert mit der Prämisse, dass die Surrealität vom subjektiven Bewusstsein beeinflussbar ist, da ortlose Räume Teil der Surrealität sind und das subjektive Bewusstsein mit der Dunkelheit verknüpft ist.

Mit dem Monolog des Dicken ändern sich die Lichtverhältnisse erneut und mit ihnen auch die Landschaft. Der Dicke bittet:

‘[...] Berg, Blume, Gras, Buschwerk und Fluss, gebt mir ein wenig Raum, damit ich atmen kann.’ Da entstand ein eilfertiges Verschieben in den umliegenden Bergen, die sich hinter hängendem Nebel stießen. Die Alleen standen zwar fest und hüteten ziemlich die Straßenbreite, aber frühzeitig verschwammen sie: Am Himmel lag vor der Sonne eine feuchte Wolke mit leise durchleuchtetem Rand, in deren Beschattung das Land sich tiefer senkte, während alle Dinge ihre schöne Begrenzung verloren.¹²⁹

Der auftretende hängende Nebel ist eine Unschärfe, die Written Noise darstellt. Der Dicke sieht im Moment seiner Bitte Dunkelheit, da er sie mit geschlossenen Augen an die Landschaft richtet. Mit dem Beginn der Episode *a Ansprache an die Landschaft* verknüpft, entsteht ein Zusammenhang zwischen Dunkelheit und der sich verändernden Landschaft, denn auch der Erzähler konnte sie nur im Dunkeln formen. Der Dicke merkt zudem an: “Die Landschaft stört mich in meinem Denken”.¹³⁰ Das Sichtbare also stört seine Gedanken und erst die Dunkelheit ermöglicht ihm seinem Gedankenstrom zu folgen.

Das dritte Kapitel spielt wieder in der Realität, weswegen die Lichtverhältnisse dem Ende des ersten Kapitels entsprechen. Die “wohl kalte und auch bestrahlte Nacht”¹³¹ weicht langsam dem “Licht und Wind des Morgens”.¹³² In diesem vergleichsweise hellen Lichtsetting unterhalten sich der Erzähler und sein Bekannter über tiefe Sorgen und der Erzähler gesteht seine Verlobung.

¹²⁷ Kafka 2012, 2022, S. 248.

¹²⁸ Dafür spricht auch der trübe Blick, mit dem er kurz zuvor dem Mond begegnet.

¹²⁹ Ebd. S. 250.

¹³⁰ Ebd. S. 249.

¹³¹ Ebd. S. 269.

¹³² Ebd. S. 272.

In *Beschreibung eines Kampfes* begleiten wechselnde Lichtverhältnisse Übertritte oder surreale Begebenheiten. Das Licht kennzeichnet in dieser Erzählung die Realität, während die Dunkelheit den Übergang zum ortlosen Raum und das subjektive Bewusstsein markiert. Auffällig ist dabei, dass auch innerhalb des ortlosen Raums die Änderung der Lichtverhältnisse mit der Änderung der Begebenheiten einhergeht. Des Weiteren überlagern sich die Phänomene Dunkelheit als Raum der Geheimnisse und Licht als Raum der Offenheit. Die Lüge in Kapitel 1 und damit die Scham über die Wahrheit werden mit Dunkelheit verknüpft, während die vertraute Offenheit der Protagonisten in Kapitel 3 mit Licht in Verbindung gesetzt wird. Hier werden die Emotionen mit den Phänomenen überlagert und bilden das Bindeglied zwischen diesen.

Der plötzliche Spaziergang

In *Der plötzliche Spaziergang* steht die Dunkelheit der Nacht in Kontrast zum beleuchteten Zuhause. Ein Zuhause in dem Gewohnheit herrscht, in dem man “jene Arbeit und jenes Spiel vorgenommen hat, nach dessen Beendigung man gewohnheitsmäßig schlafen geht”.¹³³ Im dunklen Außen ist man dagegen:

[...] für diesen Abend gänzlich aus seiner Familie ausgetreten, die ins Wesentliche abschwenkt, während man selbst, ganz fest, schwarz vor Umrissenheit, hinten die Schenkel schlagend, sich zu seiner wahren Gestalt erhebt.¹³⁴

Das subjektive Sein ist hier mit der Dunkelheit verbunden, die in diesem Fall aber keine feste Silhouette hat, stattdessen ist man “schwarz vor Umrissenheit”.¹³⁵ Mit dieser Beschreibung werden Dunkelheit und Written Noise verbunden. Die dunkle Nacht ermöglicht es zudem “zu seiner wahren Gestalt”¹³⁶ zu erheben – die dunkle Nacht wird zu dem schwarzen Loch, von dem Deleuze und Guattari schrieben.

¹³³ Kafka 2012, 2022, S. 18.

¹³⁴ Ebd. S. 18.

¹³⁵ Ebd. S. 18.

¹³⁶ Ebd. S. 18.

Unglücklichsein

In *Unglücklichsein* korreliert die figurative Transgression mit Dunkelheit, wie im Kapitel 2.3.1 *Helle Flecken* bereits erwähnt. Die Erzählung wird schon im ersten Satz durch die Zeitangabe “gegen Abend”¹³⁷ in Dunkelheit gesetzt. Die figurative Transgression in Form eines Gespensts erscheint in einem dunklen Korridor, es findet dadurch eine direkte Verknüpfung mit der Dunkelheit statt. Das Gespenst ist so lichtempfindlich, dass es “[v]on der Dämmerung des Zimmers gleich geblendet”¹³⁸ wird und sich erst “mit dem Blick zum Fenster, vor dessen Kreuz der hochgetriebene Dunst der Straßenbeleuchtung endlich unter dem Dunkel liegen blieb”¹³⁹ beruhigt. Das Fenster, vor dem zuvor noch die beleuchtete Gasse zu sehen war, ist ein Weg in die Außenwelt, die nun aber von Dunkelheit durchdrungen wird. Der Raum wird durch diese Dunkelheit in Kombination mit der geschlossenen Tür zu einer dunklen Box, worauf das Gespenst referiert: “Dazu kommt, dass ich Sie nicht überall und immerfort kenne, gar bei dieser Finsternis. Es wäre viel besser, wenn Sie Licht machen ließen. Nein, lieber nicht.”¹⁴⁰ Mit Entzünden der Kerze verschwindet das Gespenst. Sowohl die zurückgenommene Bitte als auch das Verschwinden weisen wiederholt auf die Verknüpfung zwischen Gespenst und Dunkelheit hin. Seinem Nachbarn berichtet der Protagonist, er habe “ein Gespenst im Zimmer **gehabt**.”¹⁴¹ Das Gespräch mit dem Nachbarn unterstreicht die Wahrhaftigkeit des Gespensts und wirft des Weiteren die Frage nach dessen Ursache auf. Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Überlegungen ist der Ursprung der Angst die Surrealität, da figurative Transgressionen aus dieser übertreten. Das Gespenst als figurative Transgression wird in *Unglücklichsein* demnach sowohl mit der Dunkelheit verknüpft als auch zur Repräsentation der Surrealität.

Verlockung im Dorf

Wie viele andere Erzählungen spielt auch *Verlockung im Dorf* im Dunkeln. Sie beginnt zeitlich “gegen Abend”,¹⁴² weswegen der Erzähler eine Übernachtungsmöglichkeit sucht. Bis ihm eine solche angeboten wird, gibt es immer wieder Erwähnungen, die auf eine dunkle Umgebung schließen lassen. Das rettende Angebot kommt von einem Mann, der kurz darauf verschwunden ist und in der restlichen Erzählung nicht mehr vorkommt. Stattdessen trifft der

¹³⁷ Kafka 2012, 2022, S. 27.

¹³⁸ Ebd. S. 27.

¹³⁹ Ebd. S. 27.

¹⁴⁰ Ebd. S. 29.

¹⁴¹ Ebd. S. 30.

¹⁴² Kafka 2008, S. 993.

Erzähler im Haus auf ein altes Ehepaar. Entgegen der natürlichen Erwartung ist es im Haus ebenso dunkel wie im Außen, denn “in der Finsternis unterschied ich nichts Genaueres, nur an dem Rock des Mannes glänzte es stellenweise wie von Gold, es waren wohl die Knöpfe oder vielleicht die Uhrkette.”¹⁴³ Selbst eine herbeigebrachte Kerze kann die Dunkelheit nicht erhellen, im Gegenteil, “[j]etzt sah man noch weniger als früher, aller war im Dunkeln zusammengezogen, nur die kleine Flamme flackern über den ein wenig gebeugten Köpfen der Alten.”¹⁴⁴ Nachdem der Erzähler seinen Nachtplatz gefunden hat, beschreibt er seinen Schlaf ausführlich:

Im ersten Schlaf glaubte ich noch den einen Knaben rufen zu hören: ‘Achtung, er kommt!’, worauf in mein schon entschwindendes Bewußtsein das eilige Trippeln der Kinder hereinklang, die zu ihrem Lager liefen. Ich hatte gewiss nur ganz kurze Zeit geschlafen, denn als ich aufwachte, fiel das Mondlicht durch die Luke fast unverändert auf die gleiche Stelle des Fußbodens. Ich wußte nicht, warum ich aufgewacht war, denn ich hatte ohne Träume und tief geschlafen.¹⁴⁵

Der Erzähler spricht von einem ersten Schlaf, von einem zweiten ist allerdings nie die Rede. Ob er wieder einschläft, kann auch anderweitig nicht ausgemacht werden. Ähnlich den Erzählungen in *Beschreibung eines Kampfes* und *Blumfeld, ein älterer Junggeselle* wird der Schlaf als traumlos beschrieben und durch das Erwachen des Erzählers ‘beendet’. Der zweite Schlaf bleibt aufgrund des “widerlichen Schoßhündchen[s]”¹⁴⁶ aus. Immer wenn der Erzähler die Augen schließt, sieht er den Hund vor sich, weswegen er ihn aus dem Zimmer tragen will. Es folgt eine Reihe ungewöhnlicher Ereignisse: Obwohl der Erzähler beim Versuch hinauszugehen nur ein Kind weckt, erheben sich alle Kinder “wie auf Verabredung, wie ein Befehl,”¹⁴⁷ nehmen dem Erzähler den Hund ab und machen sich auf den Weg, ihn Frau Cruster zurückzubringen. Seine bisher höflichen Manieren lässt der Erzähler nun beiseite und folgt den Kindern “in dem völligen Dunkel”.¹⁴⁸ Bis zu diesem Zeitpunkt spielt die gesamte Erzählung im Dunkeln, was ihr einen unheimlichen Charakter verleiht. Die Dunkelheit fungiert hier bis zur Schlaf- beziehungsweise Traumsequenz als Written Noise und macht das Geschehen undurchsichtig. Es ist dem Erzähler aufgrund der Dunkelheit nicht möglich, die Emotionen der Frau im Gespräch mit ihm zu deuten und auch während seiner Begegnung mit dem alten Ehepaar ist es für ihn unmöglich, klare Antworten zu erhalten. Nach dem Träumen

¹⁴³ Kafka 2008, S. 996.

¹⁴⁴ Ebd. S. 997.

¹⁴⁵ Ebd. S. 998.

¹⁴⁶ Ebd. S. 998.

¹⁴⁷ Ebd. S. 999.

¹⁴⁸ Ebd. S. 999.

und Erwachen ist die Dunkelheit praktischer Natur, sie sorgt nun dafür, dass der Erzähler sich nicht orientieren kann und gegen eines der Kinder läuft. Die Lichtverhältnisse ändern sich erst, als der Erzähler das Zimmer betritt, in dem zuvor die Alten saßen. Nach kurzem Zögern folgt er den Kindern weiter durch die offene Tür und die Lichtverhältnisse ändern sich erneut:

Plötzlich leuchtete es hell auf. In einem vor uns sich öffnenden Zimmer mit einigen weit offenen Fenstern saß bei einem Tisch eine zarte Frau und schrieb beim Licht einer großen schönen Stehlampe. 'Kinder!' rief sie erstaunt, mich sah sie noch nicht, ich blieb vor der Tür im Schatten.¹⁴⁹

Da zuvor beschrieben wird, dass der vom Mond beleuchtete Garten durch die offene Tür zu sehen ist, ist das erscheinende Zimmer genau das – eine Erscheinung. Genau genommen handelt es sich um die surreale Transgression eines ortlosen Raumes, da der Raum begehbar ist. Die Transgression des ortlosen Raums wird durch das plötzliche Leuchten begleitet, das zum einen eine signifikante Änderung des Lichtverhältnisses darstellt und zum anderen gemeinhin mit Erscheinungen – vornehmlich im christlichen Kontext – in Verbindung gebracht wird. Auch das Zimmer der Frau selbst ist beleuchtet, einzig der Erzähler bleibt "vor der Tür im Schatten."¹⁵⁰ Die Erzählung endet offen mit "...",¹⁵¹ was vor dem Hintergrund des letzten Abschnitts als Einschlafen oder, wie der Erzähler es vorher für sich beschrieben hat, als "entschwindendes Bewußtsein"¹⁵² interpretiert werden kann.

Im Gesamten betrachtet fällt in *Verlockung im Dorf* insbesondere die lange Phase der Dunkelheit sowie der Wechsel derer Funktion zwischen Written Noise und 'tatsächlicher' Schwärze auf. Da dieser mit dem Erwachen aus dem traumlosen Schlaf korreliert und das Aufwachen bei Kafka nicht wörtlich genommen werden kann, liegt die Interpretation nahe, dass der Erzähler sich nach dem Erwachen noch in einem Traum oder traumähnlichem Zustand befindet.

In einem Szenario, in dem sich der Erzähler nach dem Aufwachen in einem Traum befindet, erscheint ihm auch der ortlose Raum in einem Traum. Dies wirft die Frage nach dem Umgang mit dem Phänomen selbst auf. Hierfür kommen zwei Optionen in Betracht: Zum

¹⁴⁹ Kafka 2008, S. 1000.

¹⁵⁰ Ebd. S. 1000.

¹⁵¹ Ebd. S. 1000.

¹⁵² Ebd. S. 998.

einen könnte man das Erscheinen des ortlosen Raumes als Hinweis auf den Wachzustand des Erzählers deuten, zum anderen könnte das Erscheinen des ortlosen Raumes in den Traum integriert werden. Entweder als Teil des Traumes, womit es seinen surrealen Status verlieren würde, oder als Surrealität im Traum. Im zweiten Fall würde der Erzähler in seinem oder einem anderen Traum leben und dort der Erscheinung des ortlosen Raums beiwohnen. Da sich diese Frage aber nicht abschließend klären lässt changiert *Verlockung im Dorf* geradezu andauernd zwischen Traum, Realität und ortlosem Raum.

Der Engel

Auch die Erzählung *Der Engel* trägt sich “[g]egen Abend”¹⁵³ zu. Ein Zimmer, das durch die vielen Details einen realistischen Eindruck erweckt, beginnt sich zu bewegen:

An den Rändern der weißen mit schwachen Gipsverzierungen umzogenen Decke begann es. [...] Die Bruchstellen oben hatten noch keinen Zusammenhang, aber man konnte ihn sich immerhin schon irgendwie bilden. Aber ich ließ von solchen Spielen ab, als sich jetzt dem Weiß ein bläuliches Violett beizumischen begann, es ging von dem weiß bleibenden, ja geradezu weiß erstrahlenden Mittelpunkt der Decke aus, in welchem knapp oben die armselige Glühlampe eingesteckt war. Immer wieder in Stößen drängte sich die Farbe, oder war es ein Licht, gegen den sich jetzt verdunkelten Rand hin.¹⁵⁴

Die Passage beschreibt die sich ändernden Lichtverhältnisse eindrücklich und hebt dabei den Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit hervor. Besonders auffällig ist der “geradezu weiß erstrahlende Mittelpunkt”¹⁵⁵, da hier die Farbe Weiß mit dem Licht verbunden wird. Zudem scheint es eine Art Kampf zwischen dem nach außen drängenden Licht und dem sich verdunkelnden Rand zu geben. Die Erzählinstanz beschreibt weiter:

Da drängen in das Violett von den Seiten her gelbe, goldgelbe Farben. Die Zimmerdecke färbte sich aber nicht eigentlich, die Farben machten sie nur irgendwie durchsichtig, über ihr schienen Dinge zu schweben, die durchbrechen wollten [...]¹⁵⁶

Über der Zimmerdecke existiert demnach ein weiterer Raum, in dem Dinge schweben – genauer ein silbernes Schwert – und welcher somit ein Raum der Surrealität sein muss. Im Halbdunkel senkt sich schließlich aus der transparenten Decke ein Engel, “das Schwert im erhobenen Arm waagrecht ausgestreckt.”¹⁵⁷ Nach einem kurzen Senken und wieder Heben

¹⁵³ Kafka 2008, S. 1001.

¹⁵⁴ Ebd. S. 1001.

¹⁵⁵ Ebd. S. 1001.

¹⁵⁶ Ebd. S. 1001.

¹⁵⁷ Ebd. S. 1002.

des Blicks der Erzählinstanz ist die Decke wieder geschlossen. Der Engel ist nun keine lebendige Lichtgestalt mehr, sondern eine bemalte Holzfigur. Die Begebenheit lässt sich als Kombination aus figurativer und räumlicher Transgression einordnen, bei der ein Übertrag aus dem surrealen Transgressionsraum in die Realität stattfindet.¹⁵⁸ Nach dem Übertrag und mit Schließen der Decke wandelt sich das Halbdunkel zum Dunkel. Die Erzählinstanz ist nun wie zu Beginn der Erzählung allein im Dunkel, bis sie eine Kerze im Knauf des Schwertes entzündet und schließlich “unter dem schwachen Licht des Engels”¹⁵⁹ sitzt.

¹⁵⁸ Solche Überträge zwischen räumlicher Transgression und Realität finden auch in *Twin Peaks* statt. Zum Beispiel in Folge 16 von *The Return*, in der Mike dem ‘erwachten’ Agent Cooper den grünen Ring aus dem Roten Zimmer heraus in das Krankenzimmer des FBI Agenten übergibt.

¹⁵⁹ Kafka 2008, S. 1002.

4 Fazit – ein offener Blick

Der Vergleich zweier Kunstformen in ihren individuellen Formen hat zu neuen Erkenntnissen über die Funktionsweise von Kafkas Räumen sowie potenziellen Ausgangspunkten für weitere Forschung geführt. Durch die Analyse von David Lynchs *Twin Peaks* konnten die Konzepte der surrealen Transgression und des ortlosen Raums sowie raumrelevante Phänomene bestimmt werden. Die bestehende Forschung lieferte zudem weitere Ansätze, die in das Konzept des Written Noise eingeflossen sind. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wurden die Erzählungen Kafkas hinsichtlich surrealer Transgressionen, ortloser Räume, Lichtcharakteristik, Written Noise und Traumraum untersucht. Daraus ergaben sich valide Ansätze, um die Logiksprünge in Kafkas Erzählungen zu ergründen und das Werk des Autors besser zu verstehen. Darüber hinaus liefern die vorliegenden Ausführungen neue Interpretationsmöglichkeiten.

Neben den Kafka betreffenden Erkenntnissen hat sich die Wichtigkeit von Lichtcharakteristiken herauskristallisiert. Diese basiert darauf, dass alle Räume und raumrelevanten Phänomene bei Kafka mit Lichtverhältnissen verknüpft sind. Weiterführende Untersuchungen diesbezüglich können nicht nur in Kontexten meiner Fragestellung lohnende Erkenntnisse hervorbringen, sondern auf dem gesamten Feld der Literaturwissenschaft. Dies gilt insbesondere, da Licht die Grundlage jeder visuellen Darstellung ist und somit unweigerlich auch in der Literatur stattfindet.

Meine Arbeit bildet jedoch nur einen kleinen Teil des Potenzials der gewählten Methode ab. Der offene Blick richtet sich auf eine mannigfaltige Welt an Kunstdisziplinen und medienübergreifenden Elementen wie Genres und Epochen. Die daraus resultierende Palette an erweiterten Bezügen und Konstellationen kann zu neuen grundsätzlichen Erkenntnissen führen.

5 Vorstudien zu den biographische Hintergründe

In der Vorstudie werden für meine Arbeit relevante Ausschnitte aus den Biographien Lynchs und Kafkas zusammengefasst. Diese Hintergründe sind die Basis einiger in der Arbeit referierter Bezüge und dienen somit dem tieferen Verständnis der vorliegenden Analyse.

5.1 David Lynch – bewegte Kunst

David Lynch ist heute vor allem als Regisseur bekannt, dabei sieht er sich selbst viel mehr als bildender Künstler und hat in dieser Disziplin auch seine Wurzeln. Seine Arbeiten erstrecken sich mittlerweile von Werken der bildenden Kunst über Film und Serie bis hin zu Musik, wobei er stets seinem Ursprung treu bleibt und auch heute noch als bildender Künstler arbeitet, was sich in seinem Gesamtwerk niederschlägt. Im Kontext der vorliegenden Arbeit sind insbesondere sein Weg zum Bewegtbild sowie die Einflüsse aus der Kunst, die ihn auch bei seiner Tätigkeit als Regisseur beeinflussen, interessant.

Abb. 13: Six Men Getting Sick. (David Lynch, 1967. <https://www.imdb.com/title/tt0060984/>)

Lynch begann sein Kunststudium 1966 an der Pennsylvania Academy of Fine Arts (PAFA), an der er ein Jahr später sein erstes bewegtes Kunstwerk¹⁶⁰ *Six Men Getting Sick* kreierte. Dabei handelt es sich um eine Installation aus Malerei, Skulptur und Film.¹⁶¹ Während seiner Zeit an der PAFA kommt er auch mit den Gemälden Francis Bacons in Berührung, dessen Kunst ihn nachhaltig prägt. Vor allem während seiner

¹⁶⁰ Diese Formulierung passt zu einem von Lynch beschriebenen Ereignis, das, so nehmen viele an, seinen Ausgangspunkt in Richtung der Filmproduktion beschreibt. Lynch erzählt davon in einem Interview: “I don’t remember which one, but it was an almost all.black painting. And it showed green garden plants right in the center of the canvas [...] I’m looking at the painting and *from* the painting came a wind. ... And the green garden plants began to move. ... And I’m looking at this and hearing this and I say, “Oh, a moving painting.” And that was it.” (Cozzolino & Rockwell 2014, S. 13).

(Dt.: “Ich erinnere mich nicht daran, welches es war, aber es war ein fast ganz schwarzes Gemälde. Und es waren grüne Pflanzen darauf, direkt in der Mitte der Leinwand [...] Ich blicke auf das Gemälde und *aus* dem Gemälde kam ein Luftzug ... Und die grünen Pflanzen begannen sich zu bewegen ... Und ich sehe mir das an und höre es und sage ‘Oh, ein sich bewegendes Gemälde.’ Und das war’s.”).

¹⁶¹ Vgl. Cozzolino & Rockwell 2014, S.14.

letzten beiden Jahre des Kunststudiums produzierte Lynch Werke unter dem Einfluss des irischen Malers.¹⁶² Dieser ist bis heute in Lynchs Werk zu erkennen und so auch in *Twin Peaks* anzutreffen. Aus diesem Grund sollen an einem Gemälde Bacons einige Grundmotive bündig erläutert und exemplarisch zu gängigen Motiven Lynchs in Kontext gesetzt werden.

Großzügig zusammengefasst verarbeitet Francis Bacon in seiner Kunst häufig “existenzielle Grenzsituationen zwischen Leben und Tod, physischer Präsenz und Auflösung, Mensch und Tier, Lust und Schmerz.”¹⁶³ Konkret finden sich in vielen seiner Gemälde eine Art Box oder Käfig aus verschiedenen Materialien, Spiegel, ins Leere laufende Verstrebnungen und Figuren, die von Fenstern oder anderen Öffnungen eingerahmt sind.¹⁶⁴ Als Beispielbild dient das von T.S. Eliot's *Sweeney Agonistes* inspirierte Triptychon, das 1968 in einer Bacon-Ausstellung in der Marlborough-Gerson Gallery in New York zu sehen war. Diese wurde nachweislich auch von David Lynch besucht.¹⁶⁵

Abb. 14: Francis Bacon: Triptychon inspiriert von T.S. Eliot's *Sweeney Agonistes*. 1967. (Francis Bacon. Unsichtbare Räume. Hg. von Staatsgalerie Stuttgart, Ina Conzen. München, London, New York 2016. S. 85.)

Das dreiteilige Gemälde zeigt im linken wie im rechten Panel eine ähnliche Szene. Im Zentrum beider ist eine gläserne Box zu sehen, ein Motiv, das in Lynchs Gemälden unter anderem als Ansätze von “simple vertical and horizontal lines that transform the canvases

¹⁶² Vgl. Lynch & McKenna 2019, S. 70.

¹⁶³ Conzen 2016, S. 15.

¹⁶⁴ Vgl. ebd. S. 16.

¹⁶⁵ Vgl. Lynch & McKenna 2019, S. 70.

into proscenium stages, which serve as the setting for curious occurrences”¹⁶⁶ zu erkennen ist. Die einzelnen Linien verbinden sich in seinem filmischen Werk zur Box, sei es im wörtlichen oder im übertragenen Sinn. In der dritten Staffel der Serie *Twin Peaks* etwa spielt eine überdimensionale Glasbox eine Rolle. Auch in *Mulholland Drive* gibt es eine Art lebensgroße Box, in Form des Büros von Mr. Roque.¹⁶⁷ Zudem ist das Motiv hier auch in Form eines handgroßen, blauen Kästchens vertreten. Die Box muss aber nicht zwangsläufig einer physisch präsenten Schachtel entsprechen, als Motiv steht sie für etwas Verborgenes, ein Geheimnis, das den Blicken verschlossen bleibt.¹⁶⁸ Dies forciert Lynch sowohl in der bildenden Kunst als auch im Film mit dem Einsatz von Dunkelheit. Dazu sagt er in einem Interview zu seiner Ausstellung *Lithos*:

I like the feeling of people coming out of darkness. And so in a sequence, there is darkness, and then there's some hint of something, and out of it slowly comes something more, and something more, and then there's this person. And you know, I like that kind of thing. And in this ink, this black, there's a kind of magic. When you don't know something completely, the imagination kicks in, a dream can kick in. Sometimes, things are lost in the black, and you start imagining, and a story starts coming out. And a kind of interaction starts between you and the thing. When it's real clear, real bright, everything is here, it could be a good thing, but it doesn't leave a lot of room to dream.¹⁶⁹

Die Dunkelheit zeigt sich in Lynchs Art der Anwendung aber nicht nur als Raum zum Träumen, sondern wird zugleich als unbekannter Raum und strukturierte Oberfläche konstruiert.¹⁷⁰ Viele Öffnungen wie Türen oder Fenster, in ihrer Funktion als Ein-, Aus- und Durchgänge führen in den lynchen Welten ins Dunkel beziehungsweise ‘auf die dunkle Seite’.¹⁷¹ Ähnlich wie es das offene Fenster im mittleren Panel von Bacons Triptychon tut. Zudem ruft das tiefe Schwarz eine Art räumliche Ungebundenheit hervor,¹⁷² die den Betrachter desorientiert zurücklässt.¹⁷³ Das erinnert zurecht an den Film Noir, dessen Stil sich durch viel Schwarz definiert, das von hartem Licht durchbrochen wird, was zu einer

¹⁶⁶ Vgl. Lynch & McKenna 2019, S. 71.

(Dt.: “simple vertikale und horizontale Linien, die Leinwände in ein Proszenium verwandeln, das als Setting für kuriose Ereignisse diente.”).

¹⁶⁷ Das Büro von Mr. Roque ist zwar nur nach vorne hin mit einer Glasscheibe abgetrennt, die drei restlichen ‘Wände’ sind beige Vorhänge, trotzdem greift auch hier das Motiv der Box. Zudem sind auch die Vorhänge eine Parallele zu den Gemälden Bacons. Dieser lässt vor allem ab den 1940er Jahren Figuren immer häufiger hinter Vorhängen oder ähnlichen Konturen verschwinden. (Vgl. Conzen 2016, S. 16).

¹⁶⁸ Vgl. Zettl 2020, S. 13.

¹⁶⁹ Painsi 2010, S. 16.

¹⁷⁰ Vgl. Jerslev 2021, S. 140.

¹⁷¹ Vgl. Stutterheim 2011, S. 51.

¹⁷² Vgl. Jerslev 2021, S. 140.

¹⁷³ Vgl. Stutterheim 2011, S. 51.

Abb. 15: Francis Bacon: Mittleres Panel des Triptychons inspiriert von T.S. Eliot's *Sweeney Agonistes*. 1967.

Atmosphäre aus Bedrohung und Furcht führt.¹⁷⁴ Interessant ist im mittleren Panel zudem die Überlagerung der Zimmer, die sich am offensichtlichsten an den Türen im linken Bildrand ausmachen lässt. Sie kann als die Überlagerung mehrerer Räume im Sinne von Welten oder Konzepten wie Realität und Surrealität gedacht werden, wie sie auch in *Twin Peaks* vorkommt. Der rechte Bildrand wirkt durch die Ähnlichkeit zu einer Landschaft zudem wie ein Außenraum und könnte, wollte man die Parallele zu Lynch ziehen, den Übergang in einen anderen Raum darstellen.

Einen weiteren Beleg für die anhaltende Verbindung aus filmischem Schaffen und bildender Kunst liefern einige der Skizzen von Lynch, die in der Ausstellung *The Unified Field* zu sehen waren und eine unverkennbare Ähnlichkeit mit Figuren aus seinem Film *Eraserhead* aufweisen.

Abb. 16: David Lynch: Drawing for *Eraserhead*, 1975. Tinte auf Papier.

Abb. 17: David Lynch: Untitled. 1975. Tinte auf Papier.

¹⁷⁴ Vgl. Prümm 2017, S. 14.

Mit der bildenden Kunst, insbesondere der Malerei, bleibt Lynch auch die damit einhergehende, assoziative Arbeitsweise erhalten. Dies hat Auswirkungen auf die Planung, Produktion und Ästhetik seiner Bewegtbilder sowie der darin enthaltenen Räume. Auf narrativer Ebene führt es zu verschachtelten Erzählungen mit Logiksprüngen, das Setting betreffend entstehen durch Assoziationsketten surreale Räume wie das Rote Zimmer.¹⁷⁵ Die Kombination aus assoziativ entstehendem Narrativ, Raum und Bild kreiert ein komplexes Erzählgefüge, welches in unübersichtlichen Filmwelten resultiert.¹⁷⁶ Diese "haben sich [...] zu einer 'kafkaesken Filmlandschaft' zusammengefügt – zum Lynchland, in dem jederzeit Bekanntes in Groteskes und Idylle in Horror umschlagen kann."¹⁷⁷ Lynchland ist eine absurde Variante der Alltagswelt, in der das Geschehen einer scheinbar undurchschaubaren Eigenlogik folgt¹⁷⁸ und sich ein undurchsichtiges Wechselspiel aus Realem und Surrealem zuträgt.¹⁷⁹ Ein lynchesker Ort – dieses Adjektiv hat sich für die Werke Lynchs etabliert und wird von David Foster Wallace als "a particular kind of irony where the very macabre and the very mundane combine in such a way as to reveal the former's perpetual commitment to the latter"¹⁸⁰ definiert. Diese Welt muss ohne Erklärungen des Regisseurs auskommen, denn entgegen der für viele erfolgreiche Filme üblichen Praxis existieren für die Filme Lynchs keine vom Regisseur kommentierten Versionen und auch in Interviews verzichtet Lynch weitestgehend auf Erklärungen. Für Spies stecken hinter der "Absage an Erklärungen in den Filmen bildliche Vorstellungen eines Malers und Zeichners."¹⁸¹ Denn genau das ist Lynch in erster Linie – ein Maler und Zeichner. Aus diesem Grund muss sein filmisches Werk vor seinem biographischen Hintergrund als bildender Künstler betrachtet werden.

¹⁷⁵ Siehe Lynch 2016: "Ich stand da, stützte mich ab, und – zack! – das Rote Zimmer tauchte auf. Und das Rückwärtssprechen tauchte auf und dann etwas vom Dialog. [...] Also denkst du darüber nach. "Moment mal", sagst du, "die Wände sind rot, aber es sind keine harten Wände." Dann denkst du mehr nach. "Es sind Vorhänge. Und sie sind nicht undurchsichtig, sie lassen Licht durch." (Lynch 2016, S. 83 f.).

¹⁷⁶ Vgl. Volland 2009, S. 120.

¹⁷⁷ Ebd. S. 120.

Bonatz beschreibt den lynchen Ort mit den Worten des Regisseurs zudem als: "a dark land where mysteries and confusions abound where fear and terror fly together in troubled cities of absurdities." (Bonatz 2005, S. 24).

(Dt.: "ein dunkles Land, in dem es viele Geheimnisse und Verwirrungen gibt, in dem Angst und Schrecken in unruhigen Städten voller Absurditäten zusammenfließen.").

¹⁷⁸ Vgl. Volland 2009, S. 120.

¹⁷⁹ Vgl. Daniel 2019, S. 225.

¹⁸⁰ Vgl. Loren & Metelmann 2013, S. 109.

(Dt.: "eine besondere Art von Ironie, bei der sich das Makabre und das Alltägliche auf eine Weise verbinden, dass die ständige Bindung des einen an das andere deutlich wird").

¹⁸¹ Spies 2010, S. 25.

5.2 Franz Kafka – Traumzeichner

Kafka ist heute vorrangig für seine Literatur bekannt, mit der er seinen künstlerischen Werdegang allerdings nicht begann. Bevor er sich als Autor versuchte, verstand er sich als bildender Künstler,¹⁸² wie zum Beispiel diese Zeilen aus einem Brief an Felice Bauer verdeutlichen:

Wie gefällt dir mein Zeichnen? Du, ich war einmal ein großer Zeichner, nur habe ich dann bei einer schlechten Malerin schulmäßiges Zeichnen zu lernen angefangen und mein ganzes Talent verdorben. Denk nur! Aber warte, ich werde Dir nächstens ein paar alte Zeichnungen schicken, damit Du etwas zum Lachen hast. Jene Zeichnungen haben mich zu seiner Zeit, es ist schon Jahre her, mehr befriedigt als irgendetwas.¹⁸³

Und nicht nur Kafka sah sich als Zeichner, auch Max Brod, der später tatkräftig am schriftstellerischen Erfolg Kafkas arbeitete, versuchte den Prager Autor zunächst als Zeichner zu etablieren.¹⁸⁴ So vermittelte er Treffen zwischen Kafka und zeitgenössischen Künstler,¹⁸⁵ scheiterte aber schlussendlich mit seinem Vorhaben. Kafkas Interesse für die bildenden Künste, das er im Studium bereits vertieft hatte,¹⁸⁶ blieb ihm trotz der ausbleibenden Karriere in diesem Feld erhalten. Während seines Hauptstudiums in Jura belegte er sowohl germanistische als auch kunsthistorische Vorlesungen¹⁸⁷ und engagierte sich in der Abteilung für Literatur und Kunst der *Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag*.¹⁸⁸

Anfangs pflegte Kafka ein separates Zeichenheft, in dem er zwischen 1901 und 1907 einen Großteil seines bildlichen Schaffens festhielt.¹⁸⁹ Später, ab 1909, bringt er seine Zeichnungen

¹⁸² Mehrere Forschungsbeiträge haben Kafka in seiner Rolle als Zeichner untersucht und kommen zu dem Schluss, dass der Prager Schriftsteller zumindest zeitweise die zeichnerischen den literarischen Schöpfungen vorgezogen hat. So zum Beispiel Binder 1985, der etwa auch auf Kafkas bildhaft-konkrete Rede hinweist (Binder 1985, S. 17) oder Kilcher 2021. Zweiterer setzt sich in *Franz Kafka. Die Zeichnungen*. intensiv mit dem Kunstinteresse des Schriftstellers auseinander und beleuchtet in diesem Zuge auch seine Rolle als Zeichner.

¹⁸³ Kafka 2001, S. 87; Binder 1985, S. 17.

¹⁸⁴ Vgl. Fellner 2014, S. 15.

In seiner Kafka-Biographie schreibt Max Brod hierzu: "Einige Jahre lang verkehrte ich mit Kafka, ohne zu wissen, daß er schrieb." (Brod 1974, S. 59).

¹⁸⁵ Vgl. Kilcher 2021, S. 250f.

¹⁸⁶ Vgl. ebd. S. 213.

¹⁸⁷ Vgl. Haring 2010, S. 5.

Darunter im Wintersemester 1901/02 eine Vorlesung zur Geschichte der deutschen Baukunst oder etwa im Sommersemester 1902 Vorlesungen zur Geschichte der niederländischen Malerei sowie zur Geschichte der christlichen Bildhauerei. Zudem nahm Kafka noch im Sommersemester 1905 an einer kunstgeschichtlichen Übung für Anfänger teil. (Vgl. Ladendorf 1961, S. 294).

¹⁸⁸ Vgl. Binder 2003, S. 160.

¹⁸⁹ Vgl. Kilcher 2021, S. 27.

gemeinsam mit Tagebucheinträgen und Manuskriptausschnitten zu Papier.¹⁹⁰ Die Skizzen in den Tagebüchern referieren dabei häufig auf das Geschriebene, so etwa in einem Eintrag des

Abb. 18: Franz Kafka: Tagebucheintrag vom 15. Februar 1915.

15. Februar 1915: “Alles stockt. Schlechte unregelmäßige Zeiteinteilung. Die Wohnung verdirbt mir alles. Heute wieder die Französischstunde der Haustochter angehört.”¹⁹¹ Darunter ist ein kleines Bild gezeichnet, es zeigt links einen Schreibtisch mit Tischlampe, über dem eine Figur kauert. Rechts ist eine Art Gebilde aus welligen Strichen zu sehen, auf die ein Kopf gezeichnet ist. Fellner identifiziert diesen Teil der Zeichnung als “zwei Gestalten”.¹⁹² Zwischen den beiden äußeren Bildteilen ist eine Trennung abgebildet, die wie eine schlichte Wand aussieht. Die Zeichnung scheint wiederzugeben, was Kafka in dem kurzen Tagebucheintrag beschreibt: Ihn über den Schreibtisch gebeugt und auf der anderen Seite der Wand, Fellner nach, zwei Gestalten: Die Haustochter und deren Französischlehrer.

Adorno erkennt die Verwandtschaft zwischen Schrift und Bild auch in Kafkas Literatur selbst und beschreibt “[m]anche entscheidende Partien Kafkas [...], als wären sie expressionistischen Gemälden nachbuchstabiert, die hätten gemalt werden müssen.”¹⁹³ Weiter äußert er sich in diesem Kontext über die expressionistische Epik als paradoxe Form, die vom Nicht-Erzählbarem und dem eingeschränkten “ja eigentlich gar nicht recht seienden Subjekt”¹⁹⁴ erzählt, welches dissoziiert in sich selbst lebt und somit weder Lebensdauer noch Geschichte hat.¹⁹⁵ Laut dem ICD-10 zeichnet sich die dissoziative Störung durch teilweisen

¹⁹⁰ Vgl. Kilcher 2021, S. 27.

¹⁹¹ Kafka 1990, S. 728.

¹⁹² Fellner 2014, S. 154.

¹⁹³ Adorno 1955, S. 331.

Adorno nennt hier als Beispiel eine Textpassage am Ende des *Prozeßes* (Adorno 1955, S. 331) als Josef K.s Blick “auf das letzte Stockwerk des an den Steinbruch angrenzenden Hauses [fiel]. Wie ein Licht aufzuckt, so führen die Fensterflügel eines Fensters dort auseinander, ein Mensch, schwach und dünn in der Ferne und Höhe, beugte sich mit einem Ruck weit vor und streckte die Arme noch weiter aus. Wer war es? Ein Freund, ein guter Mensch?” (Kafka 2012, 2022, S. 685).

¹⁹⁴ Adorno 1955, S. 332.

¹⁹⁵ Vgl. ebd. S. 332.

Während Adorno von geschichtslosen Charakteren schrieb, schreibt Benjamin die fehlende Geschichte den Begebenheiten Kafkas Literatur zu, charakterisiert dessen Figuren mit “einer ans Kunstlose grenzenden Schlichtheit [...] wie nur der Expressionismus sie finden konnte” (Benjamin 1977, S. 1198) und unterstreicht damit Adornos Ausführungen.

oder völligen “Verlust der normalen Integration der Erinnerung an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der Wahrnehmung unmittelbarer Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen. [...] Nur Störungen der körperlichen Funktionen, die normalerweise unter willentlicher Kontrolle stehen, und Verlust der sinnlichen Wahrnehmung sind hier eingeschlossen.”¹⁹⁶ Mit dem Fehlen der Erinnerung an die Vergangenheit sowie des Identitätsbewusstseins erklärt sich Adornos Folgerung, das Subjekt habe weder Lebensdauer noch Geschichte. Es erinnert zudem an ein Phänomen, das Kafka als Selbstvergessenheit beschreibt.¹⁹⁷ Diese Selbstvergessenheit führt Kafka eigenständig und mit voller Absicht herbei, indem er Situationen aufsucht, die ihm die vollständige Hingabe an das Außen erlauben, während er selbst dabei passiv bleiben kann.¹⁹⁸ Interessant ist in diesem Kontext eine Reihe von Tagebucheinträgen, die den Prozess von der herbeigeführten Selbstvergessenheit mittels eines Kinobesuchs bis hin zur Produktion eines literarischen Textes zeigen. Sie beginnt am 20. November 1913:

Im Kino gewesen. Geweint. ‘Lolotte’. Der gute Pfarrer. Das kleine Fahrrad. Die Versöhnung der Eltern. Maßlose Unterhaltung. Vorher trauriger Film. ‘Das Unglück im Dock’ nachher lustiger ‘Endlich allein’. Bin ganz leer und sinnlos, die vorüberfahrende Elektrische hat mehr lebendigen Sinn.¹⁹⁹

Einen Tag später, am 21. November 1913, änderte sich dieses Gefühl, er schrieb von: “eine[r] Festigkeit in mir [...] Ich fühlte mich nicht verloren, etwas wartete in mir, unabhängig von

¹⁹⁶ F44.-Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]

<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2023/block-f40-f48.htm> (abgerufen am 07.12.2023).

In Adornos *Negative Dialektik* deutet folgender Absatz darauf hin, dass er mit der dissoziativen Störung als Krankheitsbild bekannt war: "Stürzt es [das Selbst], unter dem unmäßigen Druck, der auf ihm lastet, als schizophrene zurück in den Zustand der Dissoziation und Vieldeutigkeit, dem geschichtlich das Subjekt sich entrang, so ist die Auflösung des Subjekts zugleich das ephemere und verurteilte Bild eines möglichen Subjekts." (Adorno 1966, S. 275).

¹⁹⁷ Am 5. Juli 1922 schrieb Kafka in einem Brief an Max Brod: “Ich bin genug Schriftsteller, um das in völliger Selbstvergessenheit – nicht Wachheit, Selbstvergessenheit ist erste Voraussetzung des Schriftstellertums – mit allen Sinnen genießen oder, was dasselbe ist, erzählen zu wollen [...]” (Kafka 1966, S. 385).

Auf andere Weise äußert sich Kafka dazu in einem Brief an Felice Bauer vom 14./15.01.1913, hier heißt es: “Einmal schriebst Du, Du wolltest bei mir sitzen, während ich schreibe; denke nur, da könnte ich nicht schreiben [...] Schreiben heißt ja sich öffnen bis zum Übermaß; die äußerste Offenherzigkeit und Hingabe [...] genügt zum Schreiben bei weitem nicht. Was von dieser Oberfläche ins Schreiben hinübergenommen wird – wenn es nicht anders geht und die tiefen Quellen schweigen – ist nichts und fällt in dem Augenblick zusammen, in dem ein wahreres Gefühl diesen obern Boden zum Schwanken bringt. Deshalb kann man nicht genug allein sein, wenn man schreibt, deshalb kann es nicht genug still um einen sein, wenn man schreibt, die Nacht ist noch zu wenig Nacht. [...] Oft dachte ich schon daran, daß es die beste Lebensweise für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raume eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers zu sein.” (Kafka 1967, S. 250).

¹⁹⁸ Vgl. Alt, S. 33 f.

¹⁹⁹ Kafka 1990, S. 594.

Menschen selbst von Felice.”²⁰⁰ Und einen Abschnitt darunter: “Ich bin auf der Jagd nach Konstruktionen. Ich komme in ein Zimmer und finde sie in einem Winkel weißlich durcheinandergehn.”²⁰¹ Die Einträge lassen vermuten, dass Kafka sich nun in einem entleerten Zustand befindet, der auf literarische Produktivität zuläuft und tatsächlich findet sich am 24. November 1913 nach dem Aufschrieb eines Traums ein literarischer Text, der von einem Kaufmann Messner handelt und dem Kafka am 27. November 1913 einen weiteren kleinen Abschnitt hinzufügte.²⁰² Noch am selben Tag schrieb er:

Ich muß aufhören, ohne geradezu abgeschüttelt zu sein. Ich fühle auch keine Gefahr daß ich mich verlieren könnte, immerhin fühle ich mich hilflos und außenstehend. Die Festigkeit aber, die das geringste Schreiben mir verursachte, ist zweifellos und wunderbar. Der Blick mit dem ich gestern auf dem Spaziergang alles überblickte.²⁰³

Die Annahme eines selbstvergessenen Schreibens Kafkas wird durch Schmitz-Emans Hinweis unterstützt, dass Kafkas Text in mehreren Blöcken vorliegt, deren Reihenfolge teilweise nicht eindeutig rekonstruiert werden kann und möglicherweise auch nie verbindlich gedacht wurde.²⁰⁴

Das Kino hatte aber nicht nur Einfluss auf Kafkas Schreibprozess, sondern auch auf dessen Literatur an sich. Die Möglichkeit einer kinematographischen Kafka-Lektüre wurde schon früh durch Max Brod angeregt²⁰⁵ und unter anderem von Walter Benjamin weitergeführt, der insbesondere auf den Zusammenhang mit Chaplin hinweist. In einer Notiz zu seinem Essay über Kafka schrieb er:

Einen wirklichen Schlüssel zur Deutung Kafkas hält Chaplin in Händen. Wie Chaplin Situationen gibt, in denen sich auf einmalige Art das Ausgestoßen- und Enterbtsein, ewiges Menschenweh, mit den besonderen Umständen heutigen Daseins, dem Geldwesen, der Großstadt, der Polizei u.s.w. verbindet, ist auch bei Kafka jede Begebenheit janushaft, ganz unvordenklich, geschichtslos und dann auch wieder von letzter, journalistischer Aktualität. [...] in seiner schriftstellerischen Haltung durch, die im Stile des Volkskalenders mit einer ans Kunstlose grenzenden Schlichtheit epische Figuren verfolgt wie nur der Expressionismus sie finden konnte.²⁰⁶

²⁰⁰ Kafka 1990, S. 596.

²⁰¹ Ebd. S. 597.

²⁰² Vgl. ebd. S. 601.

²⁰³ Ebd. S. 601f.

²⁰⁴ Vgl. Schmitz-Emans 2010, S. 69.

²⁰⁵ Vgl. Alt 2009, S. 8.

²⁰⁶ Benjamin 1977, S. 1198.

Auch Adorno zieht eine Parallele zu Chaplin. Er vergleicht den individuellen und soziokulturellen Charakter des Landvermessers in Kafkas *Das Schloss* mit dem von Chaplins *Monsieur Verdoux*. (Adorno 1955, S. 318).

Abb. 19: Ausschnitt aus Einzelblatt, 1901-1907. (In: Franz Kafka. Die Zeichnungen. Hr. v. Andreas Kilcher. München 2021).

Im Vergleich zwischen Chaplin und Kafka kommen zentrale Motive in Kafkas Literatur zum Vorschein, darunter Weltschmerz sowie Gesetz und Recht. Eine Zeichnung Kafkas, die große Ähnlichkeit mit Chaplin aufweist, deutet an, dass Kafka sich zumindest mit dem Stummfilm-Künstler auseinandergesetzt hat und ihn für wichtig genug erachtete, ihn auf Papier zu bringen. Entkoppelt man diesen Gedanken von Chaplin und führt ihn zum Stummfilm an sich, so fallen Ähnlichkeiten in der Lichtsetzung auf, die im Stummfilm der 1920er von expressionistischer Licht-Schattenwirkung bestimmt war.²⁰⁷ Auch die jüngere Forschung beschäftigt sich mit dem Einfluss des Kinos auf Kafka. So zeigt Alt ausführlich inwiefern das Schreiben des Autors “kinematographisch”²⁰⁸ ist. Als Beispiel sei der Anfang der Erzählung *Der Jäger Gracchus* angeführt:

Zwei Knaben saßen auf der Quaimauer und spielten Würfel. Ein Mann las eine Zeitung auf den Stufen eines Denkmals im Schatten des säbelschwingenden Helden. Ein Mädchen am Brunnen füllte Wasser in ihre Bütte. Ein Obstverkäufer lag neben seiner Ware und blickte auf den See hinaus. In der Tiefe einer Kneipe sah man durch die leeren Tür- und Fensterlöcher zwei Männer beim Wein. Der Wirt saß vorn an einem Tisch und schlummerte. Eine Barke schwebte leise, als werde sie über dem Wasser getragen, in den kleinen Hafen. Ein Mann in blauem Kittel stieg ans Land und zog die Seile durch die Ringe. Zwei andere Männer in dunklen Röcken mit Silberknöpfen trugen hinter dem Bootsmann eine Bahre, auf der unter einem großen blumengemusterten, gefransten Seidentuch offenbar ein Mensch lag. Auf dem Quai kümmerte sich niemand um die Ankömmlinge, selbst als sie die Bahre niederstellten, um auf den Bootsführer zu warten, der noch an den Seilen arbeitete, trat niemand heran, niemand richtete eine Frage an sie, niemand sah sie genauer an.²⁰⁹

Versetzt man die kurzen Sätze ins Präsens, wirken sie wie in einem Drehbuch angegebene Kameraeinstellungen, die sich zu einer Szene zusammenfügen.²¹⁰

Durch die vorangegangenen Ausführungen etabliert sich der Eindruck von Kafka als ein Schriftsteller, der nicht nur in Worten, sondern auch in Bildern schreibt und eine visuelle

²⁰⁷ Vgl. Forster 2014, S. 149.

²⁰⁸ Alt 2009, S. 191.

²⁰⁹ Kafka 2012, 2022, S. 333.

²¹⁰ Alt führt zu dieser Art des Schreibens an, dass Kafka “Bilder in seinen Texten so [verknüpft], daß eine Sequenzstruktur simuliert wird, die filmähnlich wirkt.” (Alt 2009, S. 191).

Welt zu seinen Werken mitdenkt.²¹¹ So ist es nur zielführend, Kafka als bildenden Künstler und Autor in den Blick zu nehmen und aufgrund seiner Verbindung zum Kino zusätzlich Ansätze aus der Filmwissenschaft einzubeziehen.

²¹¹ Hierfür sprechen neben seinen Zeichnungen auch ein Brief Kafkas vom 25. Oktober 1915 in dem er den Verleger Kurt Wolff bat, bei einer Illustration für *Die Verwandlung* auf die Darstellung des Ungeziefers zu verzichten und stattdessen Szenen mit den Eltern vor verschlossener Tür oder ins Dunkel geöffnete Tür zu zeichnen. (Vgl. Kafka 1966, S. 135 f.).

6 Methodenreflexion

Meiner Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass Film und Literatur unabhängig von ihrer Werkgrundlage, ihrem Medium und ihrer Entstehungszeit gewinnbringend miteinander in Verbindung gesetzt und erforscht werden können. In diesem Sinne folgt die Methode der Idee des Crossmappings, das ebensolche Vergleiche ermöglicht. Elisabeth Bronfen beschreibt die Lektüre mit Crossmapping wie folgt:

Ein *Crossmapping*, so meine These, schafft einen kritischen Denkraum, der wie die Kunst selbst im kulturellen Imaginären interveniert. Dabei verstehe ich die von mir vorwiegend aus dem Bereich der Zeichentheorie und Psychoanalysis entlehnten theoretischen Konzepte als *kritische Metaphern*, die eine eigene Bildhaftigkeit entfalten. In diesem Sinne vergleiche ich Texte unterschiedlicher Medialitäten entlang der Achse einer von ihnen geteilten Bildsprache, um die Visualität narrativer Texte wie kritischer Begriffe mit der erzählerischen Qualität von Bildern zu konfrontieren.²¹²

Im Zuge ihrer Analyse des Lichts öffnen sich so zum Beispiel Fragen wie: “Wie findet der Text Wege, um Licht herzustellen, damit die Welt des Textes Gestalt annehmen und bestimmt und distinkt in Erscheinung treten kann?”²¹³, die auch mich während der Untersuchung des Lichts in Kafkas Erzählungen beschäftigt haben.

Auch wenn Bronfens Methode hier nicht detailliert ausgeführt wird, ist der entscheidende Unterschied zu bisherigen literaturwissenschaftlichen Bearbeitungen von Text-Film-Zusammenhängen ersichtlich. Der in der Literaturwissenschaft verwendete Ansatz der Intermedialität wird vorwiegend mit den Methoden der eigenen Disziplin angewandt. So werden Filme in der Regel erzähltheoretisch untersucht. Zudem beschränken sich die meisten Forschungsbeiträge auf Literaturadaptionen. Der von Bartl, Erk und Glasenapp eingeführte Ansatz der *Schnittstellen* birgt im Grunde das Potenzial, die disziplinären Grenzen zu verlassen, scheitert aber in der Umsetzung. Im Band:

[...] fragen die Beiträge:innen nach den Inszenierungen aktueller Literatur-Adaptionen im Film ebenso wie nach deren Verortung im Kontext vom *Telling* zum *Showing*. Des Weiteren erörtern die Beiträge zu Filmen über Schriftsteller:innen, wie im und mit dem Medium Film Leben erzählt und inszeniert wird, zumal mit Blick auf Autor:innenporträts. Und schließlich lässt sich eine Reihe von Beiträgen unter der Überschrift ‘Literature Goes Online’ zusammenfassen, in deren Zusammenhang die Bedingungen und Spielarten digitaler Medien untersucht werden.²¹⁴

²¹² Bronfen 2009, S. 8.

²¹³ Ebd. S. 47.

²¹⁴ Bartl, Erk, Glasenapp 2022, S. 8.

Beim Lesen der Themen stellt sich mit Blick auf das Crossmapping die Frage, warum bei den Verfahren, mit denen im Film Leben erzählt wird, der Bezug zur Literatur überhaupt nötig ist. An dieser Stelle könnte ebenso der allgemeine Vergleich des Erzählens von Leben in Film und Literatur stehen, zum Beispiel anhand der Biographie einer öffentlichen Person ohne Bezug zu einem der Medien. Mit Untersuchungen dieser Art würde die Literaturwissenschaft auf das abzielen, was Wolf als das Potenzial der intermedialen Perspektive erfasst: “die Überwindung von allzu rigiden disziplinären Perspektiven.”²¹⁵ Bronfen unternimmt mit der Methode des Crossmappings den nötigen Schritt für diese Überwindung, indem sie das Narrativ in der Visualität ansiedelt und umgekehrt, “um die unsaubere, aber viel versprechende Schnittfläche zwischen Visualität und Narrativ zu beleuchten [...]”.²¹⁶ Eine solche Schnittfläche bildet meine Arbeit ab und trägt so dazu bei, die Vorteile und das Potenzial des Crossmapping zu veranschaulichen.

²¹⁵ Wolf 2014, S. 13.

²¹⁶ Bronfen 2009, S. 45.

Literaturverzeichnis

Primärliteratur

Andersch, Alfred: Kino der Autoren. In: Merkur, Nr. 158, April 1961. <https://www.merkur-zeitschrift.de/alfred-andersch-das-kino-der-autoren/> (abgerufen am 06.02.2024).

Kafka, Franz: Gesammelte Werke. München 2012, 2022.

Kafka, Franz: Die Zeichnungen. Hr. v. Andreas Kilcher. München 2021.

Kafka, Franz: Die Erzählungen und andere ausgewählte Prosa. 11. Auflage. Frankfurt am Main 2010.

Kafka, Franz: Sämtliche Werke. Frankfurt am Main 2008.

Kafka, Franz: Briefe 1913 - März 1914. Hg. v. Hans-Gerd Koch. In: Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Hg. von Gerhard Neumann, Malcolm Pasley und Jost Schillemeit. Frankfurt am Main 2001.

Kafka Franz: Tagebücher. Hg. v. Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcolm Pasley. In: Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Hg. von Gerhard Neumann, Malcolm Pasley und Jost Schillemeit. New York City 1990.

Kafka, Franz: Briefe 1902-1924. In: Franz Kafka / Gesammelte Werke. Hg. v. Max Brod. New York City 1966.

Kafka, Franz: Briefe an Felice. Und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit. In: Franz Kafka / Gesammelte Werke. Hg. v. Max Brod. New York City 1967.

Lynch, David: Catching The Big Fish. Meditation · Kreativität · Film. Berlin 2016.

Lynch, David und Kristine McKenna: Room to Dream. Edinburgh 2019.

Lynch, David: Twin Peaks Staffel 1, Folge 1-3. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991.

Lynch, David: Twin Peaks Staffel 2, Folge 1,2,8 und 22. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991.

Lynch, David: Twin Peaks: Fire Walk with Me. USA: Twin Peaks Productions 1992.

Lynch, David: Twin Peaks: The Return. USA: Twin Peaks Productions 2017.

Sekundärliteratur

Adorno, Theodor W.: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Frankfurt am Main 1955.

Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. Frankfurt am Main 1966.

Alt, Peter- André: Kafka und der Film. Über kinematographisches Erzählen. München 2009.

Bartl, Andrea, Corina Erk, Jörn Glasenapp: Schnittstellen. Wechselbeziehungen zwischen Literatur, Film, Fernsehen und digitalen Medien – Zur Einführung in diesen Band. In: Schnittstellen. Wechselbeziehungen zwischen Literatur, Film, Fernsehen und digitalen Medien. Hg. v. Andrea Bartl, Corina Erk und Jörn Glasenapp. Paderborn 2022. S. 1-9.

Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften. II · 3. Hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main 1977.

BfArM: F44.- Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]. ICD-10-GM Version 2023, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, Mit Aktualisierung vom 06.12.2022. Hg. v. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) unter Beteiligung der Arbeitsgruppe ICD des Kuratoriums für Fragen der Klassifikation im Gesundheitswesen (KKG). <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2023/block-f40-f48.htm> (abgerufen am 07.12.2023).

Bonatz, Shehan: Reality perception, identity and violence in American film. A study of David Lynch's *Lost Highway* and David Cronenberg's *existenZ*. Reihe Hochschulschriften, Band 3. Berlin 2005.

Binder, Hartmut: Anschauung ersehnten Lebens. Kafkas Verständnis bildender Künstler und ihrer Werke. In: Was bleibt von Franz Kafka? Positionsbestimmung Kafka-Symposium Wien 1983. Schriftreihe der Franz-Kafka-Gesellschaft 1. 2. Auflage. Wien 1985. S. 17-41.

Binder, Hartmut: "nachdem der Handschlag auf deutsche Gesinnung gleistet worden...". Kafka in der "Lese- und Redehalle". In: Else Lasker-Schüler-Jahrbuch zur Klassischen Moderne. Hg. v. Lothar Blum und Andreas Meier. Band 2. Trier 2003. S. 160-207.

Brod, Max: Über Franz Kafka. Franz Kafka · Eine Biographie. Franz Kafkas Glaube und Lehre. Verzweiflung und Erlösung im Werk Franz Kafkas. Frankfurt am Main 1974.

Bronfen, Elisabeth: Crossmappings. Essays zur visuellen Kultur. Zürich, 2009.

Conzen, Ina: Die Realität des Künstlichen – Betrachtungen zu den 'unsichtbaren Räumen' von Francis Bacon. In: Francis Bacon. Unsichtbare Räume. Hg. von Staatsgalerie Stuttgart, Ina Conzen. München, London, New York 2016, S. 15-47.

Cozzolino, Robert: David Lynch: The Unified Field. In: Cozzolino, Robert und Alethea Rockwell: David Lynch. The Unified Field. Berkeley 2014. S. 13-43.

Daniel, Adam: Kafka's Crime Film: *Twin Peaks – The Return* and the Brotherhood of Lynch and Kafka. In: *Critical Essays on Twin Peaks: The Return*. Hg. v. Antonia Sanna. Cham 2019, S. 221-236.

Deleuze, Gilles und Guattari, Félix: *Kapitalismus und Schizophrenie. Tausend Plateaus*. Berlin 1992.

Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache: „Realität“.
<https://www.dwds.de/wb/Realit%C3%A4t> , abgerufen am 06.02.2024.

Fellner, Friederike: *Kafkas Zeichnungen*. Paderborn 2014.

Forster, Ralf: "Licht, Licht, auf alle Fälle!" Techniken der Filmbeleuchtung in Deutschland 1915 bis 1931. In: *Ästhetik der Schatten. Filmisches Licht 1915-1950*. Hg. v. Connie Batz, Julia Pattis und Rainer Rother. Marburg, 2014.

Haring, Ekkehard W.: 1. Leben und Persönlichkeit. In: *Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung*. Hr. v. Manfred Engel und Bernd Auerochs. Stuttgart, Weimar 2010. S. 1-27.

Kilcher, Andreas: Einleitung: Überlieferung und Bestand. In: *Kafka, Franz: Die Zeichnungen*. Hr. v. Andreas Kilcher. München 2021. S. 7-28.

Kilcher, Andreas: Zeichnen und Schreiben bei Kafka. In: *Kafka, Franz: Die Zeichnungen*. Hr. v. Andreas Kilcher. München 2021. S. 211-276.

Ladendorf, Heinz: Kafka und die Kunstgeschichte. In: *Wallraf-Richartz-Jahrbuch, Vol. 23*. Hg. v. Freunde des Wallraf-Richartz-Museum und des Museums Ludwig e.V., Köln 1961. S. 293-326.

Loren, Scott, Jörg Metelmann: *Irritation of Life. The subversive Melodrama of Michael Haneke, David Lynch and Lars von Trier*. Schüren 2013.

Paini, Dominique: *The Magic of the Stones. Interview with David Lynch*. In: *David Lynch – Lithos*. Hg. v. Patrice Forest. Berlin 2010 S. 13-19.

Prümm, Karl: *Zur Analyse der Kameraarbeit*. In: *Handbuch Filmanalyse. Springer Reference Geisteswissenschaften* Hg. v. Malte Hagener und Volker Pantenburg. Wiesbaden 2017. S. 7-26.

Schmitz-Emans, Monika: *Franz Kafka. Epoche – Werk – Wirkung*. München 2010.

Spies, Werner: *Dark Splendor – David der Maler*. In: *David Lynch – dark splendor. raum bilder klang*. Hg. v. Werner Spies. Brühl 2010, S. 19-46

Stutterheim, Kerstin: *Studien zum postmodernen Kino : David Lynchs "Inland Empire" und Bennett Millers "Capote"*. In: *Babelsberger Schriften zur Mediendramaturgie und -ästhetik 2*. Frankfurt am Main, Berlin u.a. 2011.

Volland, Kerstin: *Zeitspieler. Inszenierungen des Temporalen bei Bergson, Deleuze und Lynch*. Wiesbaden 2009.

Wolf, Werner: *Intermedialität: Konzept, literaturwissenschaftliche Relevanz, Typologie, intermediale Formen*. In: *Intertextualität, Intermedialität, Transmedialität. Zur Beziehung zwischen Literatur und anderen Medien*. Hg. v. Volker C. Dörr und Tobias Kurwinkel. Würzburg 2014. S. 11-45.

Zettl, Nepomuk: *Eingeschlossene Räume. Das Motiv der Box im Film*. Bielefeld 2020.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Lauras Todesszene. In: Lynch, David: *Twin Peaks: Fire Walk with Me*. USA: Twin Peaks Productions 1992, 02:03:33.

Abb. 2: Maddy wird von Bob umgebracht. In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 2. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 7, 00:40:29.

Abb. 3: Das rote Zimmer erscheint in Dougies Zuhause. In: Lynch, David: *Twin Peaks: The Return*. USA: Twin Peaks Productions 2017. Folge 4, 00:34:32.

Abb. 4: Der rote Vorhang und Dougie erscheinen vor Mr.Cs Auto. In: Lynch, David: *Twin Peaks: The Return*. USA: Twin Peaks Productions 2017. Folge 3, 00:21:57.

Abb. 5: Die Frau mit zugenähten Augen auf dem 'Dach' der Schwarzen Hütte. In: Lynch, David: *Twin Peaks: The Return*. USA: Twin Peaks Productions 2017. Folge 3, 00:09:18.

Abb. 6: Messer in Spotlight. In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 1. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 3, 00:12:31.

Abb. 7: Maddys Todeskampf. In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 2. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 7, 00:40:29.

Abb. 8: Zettel mit Aufschrift "Fire Walk with Me" an Tatort. In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 1. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 1, Teil 2, 00:07:57.

Abb. 9: Straße in Scheinwerferlicht. In: Lynch, David: *Twin Peaks: Fire Walk with Me*. USA: Twin Peaks Productions 1992, 01:53:13.

Abb. 10: Dale Cooper im Roten Zimmer. In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 2. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 22, 00:39:12.

Abb. 11: Schlafender Cooper. In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 1. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 3, 00:38:31.

Abb. 12: Leland sieht beim Blick in den Spiegel Bob. In: Lynch, David: *Twin Peaks* Staffel 2. USA: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films 1991. Folge 7, 00:39:19.

Abb. 13: *Six Men Getting Sick*. David Lynch, 1967. <https://www.imdb.com/title/tt0060984/> (abgerufen am 05.02.2024).

Abb. 14: Francis Bacon: Triptychon inspiriert von *T.S. Eliot's Sweeney Agonistes*. 1967. In: Francis Bacon. *Unsichtbare Räume*. Hg. von Staatsgalerie Stuttgart, Ina Conzen. München, London, New York 2016. S. 85.

Abb. 15: Francis Bacon: Mittleres Panel des Triptychons inspiriert von *T.S. Eliot's Sweeney Agonistes*. 1967. In: Francis Bacon. *Unsichtbare Räume*. Hg. von Staatsgalerie Stuttgart, Ina Conzen. München, London, New York 2016. S. 85.

Abb. 16: David Lynch: Drawing for Eraserhead, 1975. Tinte auf Papier. In: Cozzolino, Robert und Alethea Rockwell: David Lynch. The Unified Field. Berkeley 2014. S. 69.

Abb. 17: David Lynch: Untitled. 1975. Tinte auf Papier. In: Cozzolino, Robert und Alethea Rockwell: David Lynch. The Unified Field. Berkeley 2014. S. 69.

Abb. 18: Tagebucheintrag vom 15. Februar 1915. Kafka Franz: Tagebücher. Hg. v. Hans-Gerd Koch, Michael Müller und Malcolm Pasley. In: Schriften. Tagebücher. Briefe. Kritische Ausgabe. Hg. von Gerhard Neumann, Malcolm Pasley und Jost Schillemeit. New York City 1990. S. 728.

Abb. 19: Ausschnitt aus Einzelblatt, 1901-1907. In: Franz Kafka. Die Zeichnungen. Hr. v. Andreas Kilcher. München 2021.

Anhang

Anhang 1: Liste der verwendeten *Twin Peaks*-Episoden

Twin Peaks 1990-1991

Staffel	Episode	Regisseur	Drehbuch	Erstausstrahlung	Laufzeit
1	1 // Pilot	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	10. September 1991	01:34:00
1	2 // Traces to Nowhere	Duwayne Dunham	Mark Frost & David Lynch	13. September 1991	00:46:00
1	3 // Zen, or the Skill to Catch a Killer	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	20. September 1991	00:47:00
2	1 // May the Giant Be with You	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	29. Oktober 1991	01:33:00
2	2 // Coma	David Lynch	Mark Frost, David Lynch & Harley Peyton	01. November 1991	00:46:00
2	7 // Lonely Souls	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	06. Dezember 1991	00:47:00
2	22 // Beyond Life and Death	David Lynch	Mark Frost, David Lynch & Harley Peyton	15. Februar 1992	00:50:00

Quelle: <https://www.imdb.com/title/tt0098936/>

Twin Peaks: The Return 2017

Staffel	Episode	Regisseur	Drehbuch	Erstausstrahlung	Laufzeit
1	Part 1 // My log has a message for you.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	25. Mai 2017	00:59:00
1	Part 2 // The stars turn and a time presents itself.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	25. Mai 2017	00:53:00
1	Part 3 // Call for help.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	01. Juni 2017	00:57:00
1	Part 4 // ... brings back some memories.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	01. Juni 2017	00:55:00
1	Part 5 // Case files.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	08. Juni 2017	00:56:00
1	Part 6 // Don't die.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	15. Juni 2017	00:56:00
1	Part 7 // There's a body all right.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	22. Juni 2017	00:56:00
1	Part 8 // Gotta light?	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	29. Juni 2017	00:56:00
1	Part 9 // This is the chair.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	09. Juli 2017	00:58:00
1	Part 10 // Laura is the one.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	16. Juli 2017	00:53:00
1	Part 11 // There's fire where you are going.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	23. Juli 2017	00:57:00
1	Part 12 // Let's rock.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	30. Juli 2017	00:55:00
1	Part 13 // What story is that, Charlie?	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	06. August 2017	00:59:00
1	Part 14 // We are like the dreamer.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	13. August 2017	00:56:00
1	Part 15 // There's some fear in letting go.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	20. August 2017	00:55:00
1	Part 16 // No knock, no doorbell.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	27. August 2017	00:57:00
1	Part 17 // The past dictates the future.	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	03. September 2017	00:59:00
1	Part 18 // What is your name?	David Lynch	Mark Frost & David Lynch	03. September 2017	00:57:00

Quelle: <https://www.imdb.com/title/tt4093826/>

Anhang 2: Liste der verwendeten Erzählungen Kafkas*Zu Kafkas Lebzeiten veröffentlichte Erzählungen*

Titel	Erstveröffentlichung
Der Nachhauseweg	1908
Zerstreutes Hinausschaun	1908
Ein Landarzt	1918
Die Vorüberlaufenden	1908
Gespräch mit dem Beter	1909
Der plötzliche Spaziergang	1913
Kinder auf der Landstraße	1913
Unglücklichsein	1913
Entlarvung eines Bauernfängers	1913
Das Urteil	1913
Der Heizer	1913
Die Verwandlung	1915
Ein Brudermord	1919
In der Strafkolonie	1919
Die Sorge des Hausvaters	1919
Ein Besuch im Bergwerk	1919
Ein Hungerkünstler	1922

Postum veröffentlichte Erzählungen

Titel	Erstveröffentlichung
Der Jäger Gracchus	1931
Der Bau	1931
Eine Kreuzung	1931
Eine alltägliche Verwirrung	1931
Beschreibung eines Kampfes	1936
Nachts	1936
Blumfeld, ein älterer Junggeselle	1936
Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande	1951
Bei den Toten zu Gast	–
Verlockung im Dorf	–
Der Engel	–
In unserer Synagoge...	–
Gestern kam eine Ohnmacht...	–
Die städtische Welt	–
Fürsprecher	–